

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

ГОУ ВПО

**Донецкая академия управления и
государственной службы при главе
Донецкой Народной Республики»
кафедра менеджмента в производственной
сфере**

**«Менеджмент предприятий
промышленного региона»**

**Материалы региональной студенческой
научно-практической интернет-
конференции**

5 декабря 2016 года

Донецк 2016

ББК 65.050+67.3

М 55 Менеджмент предприятий промышленного региона: региональная студенческая научно-практическая интернет-конференция: материалы конференции. г. Донецк, 5 декабря 2016 г., ДонАУиГС / под ред. Жадана А.В. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 101 с.

Основатель: Донецкая академия управления и государственной службы при главе ДНР

Редакционный совет:

Дорофиенко В.В. – д. э. н., Беленцов В.Н. – д. э. н.,
Жадан А.В. – к. т. н., Довгань А.С. – к. гос. упр.

© Донецкая академия
управления и государственной
службы при главе ДНР, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Абаза Н.В., Кабанов А.Г., Довгань А.С. ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	6
Вагина А.А., Довгань А.С. ОСОБЕННОСТИ ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА, КАК СПОСОБА ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА, ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ	8
Вдовиченко А.О., Стехин А.П. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА.....	10
Головко А.В., Папа-Дмитриева И.И. ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ	12
Головко А.В., Тупилко А.Ю., Довгань А.С. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	14
Грядунова В.В., Довгань А.С. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ.....	16
Головко Д.Г., Кретова А.В. ВЫБОР ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАЗЫ ПОСТАВЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	18
Губка Д.А., Довгань А.С. ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАНЫ	19
Губка Д.А., Шестаков В.И. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЧАО «ЭКОПРОВОД».....	22
Дамаскина В.В., Погребняк Ю.В. ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	25
Долженко А.И., Папа-Дмитриева И.И. О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА	28
Задорожный С.А., Довгань А.С. ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕГ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ	29
Задорожный С.А., Жадан А.В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ «СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА»	32
Залужная А.В., Аликберли И.З., Довгань А.С. ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ	35
Исаева В.В., Папа-Дмитриева И.И. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	37
Касцова А.А., Довгань А.С. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ.....	39

Коломиец Р.В., Довгань А.С. НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕГ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ИНФЛЯЦИЕЙ	42
Коломиец Р.В., Шестаков В.И. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОЦЕНКИ.....	44
Марускевич И.А., Ямашкин С.В., Стехин А.П. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	46
Морозова В.К., Довгань А.С. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	48
Нагопетьян М.Х., Стехин А.П. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ	51
Негрей И., Папа-Дмитриева И.И. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	52
Падусенко Д.О., Епишенкова А.А. КОММУНИКАЦИИ В КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	54
Петрова А., Довгань А.С. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ	57
Подляскина А., Довгань А.С. РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ.....	58
Полехин А.В., Жадан А.В. ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ.....	60
Попович А.Д., Папа-Дмитриева И.И. О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ	63
Пундикова А.С., Довгань А.С. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ.....	65
Резникова Е.Р., Жадан А.В. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРУЖКОВ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	69
Сегеневич А.В., Папа-Дмитриева И.И. МОНИТОРИНГ КАК ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ.....	71
Солопова А.Э., Довгань А.С. СОЗДАНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.....	73
Титаренко В.В., Кретьова А.В. ВЫБОР МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	75
Трунёва А.О., Папа-Дмитриева И.И. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ.....	77
Удинская К.Н., Довгань А.С. ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ ОПОРТУНИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА.....	80

Узун А.А., Беляева И.В. АНАЛИЗ ПУТЕЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В ГОРОДЕ ДОНЕЦКЕ	82
Узун А.А., Шестаков В.И. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТОЙ.....	85
Чайка С.А., Довгань А.С. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	87
Чоботарь С.А., Погребняк Ю.В. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	89
Швец С.М., Беляева И.В. НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ.....	91
Щербакова А.В., Довгань А.С. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ	93
Эйчинас М.С., Довгань А.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛЯЮЩИХ НА ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ЮАНИЯ	95
Яковенко А.Р., Довгань А.С. ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ	98

ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Абаза Н.В., МВД-13-1

Кабанов А.Г., ПМ-16м

Довгань А.С., к.гос.упр., доцент

В условиях глобализации и интернационализации экономики основным критерием эффективности и востребованности любого предприятия является его конкурентоспособность. В настоящее время не существует единого определения понятия "конкурентоспособности". Основными факторами, которые повлияли на появление многих определений понятия, являются разные начальные позиции ученых-экономистов, а также и то, что в качестве производителя рассматривается только отдельное предприятие, отрасль или вся экономика в целом.

Международная конкурентоспособность является важнейшей комплексной характеристикой всех товаров, хозяйствующих субъектов, их структурных изменений, сравнительно с сопоставимыми аналогами других стран. Новые условия расширения конкуренции и ограниченности материальных и финансовых ресурсов вызывают необходимость качественных прорывов в конкурентоспособности и опережении конкурентов. В современных условиях для обеспечения конкурентоспособности фирмы на международном рынке важны преимущества ее ресурсосберегающих технологий, развитие возможностей трудовых ресурсов и комплексное изучение информации на рынке, касающейся возможности повышения конкурентоспособности предприятия [1].

Для определения уровня конкурентоспособности предприятия, необходимо провести ее оценку. Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является сложной и комплексной, поскольку конкурентоспособность складывается из множества самых разных факторов. Однако эта оценка необходима предприятию для осуществления ряда мероприятий, таких как выработка основных направлений по созданию и изготовлению продукции, пользующейся спросом; оценка перспективы продажи конкретных видов изделий и формирование номенклатуры; установление цен на продукцию и т. д.

Среди основных методов анализа конкурентоспособности предприятия выделяются следующие:

1) горизонтальный анализ, или анализ тенденций, при котором показатели сравниваются с такими же за другие периоды;

2) вертикальный анализ, при котором исследуется структура показателей путем постепенного спуска на более низкий уровень детализации;

3) факторный анализ – анализ влияния отдельных элементов конкурентоспособности предприятия на общие экономические показатели;

4) сравнительный анализ – сравнение исследуемых показателей с аналогичными среднеотраслевыми или с аналогичными показателями конкурентов.

Также можно выделить следующие методы оценки конкурентоспособности предприятия:

- 1) оценка предприятия с позиции сравнительных преимуществ;
- 2) оценка предприятия с позиции теории равновесия;
- 3) оценка предприятия исходя из теории эффективности конкуренции;
- 4) оценка предприятия на базе качества продукции;
- 5) профиль требований;
- 6) профиль полярностей;
- 7) матричный метод оценки предприятия;
- 8) Swot-анализ;
- 9) построение «гипотетического многоугольника конкурентоспособности» предприятия[2].

Вышеперечисленные методы оценки конкурентоспособности предприятия однонаправлены: один метод учитывает резервы в использовании факторов производства, другой – стоимость этих факторов, следующий – качество продукции. То есть, конкурентоспособность предприятия необходимо оценивать комплексно по всем критериям и направлениям деятельности.

Следует отметить, что глобализация хозяйственной жизни, ослабление государственного регулирования, либерализация условий осуществления предпринимательской деятельности, создание региональных хозяйственных систем создают новые условия для осуществления операций на мировом рынке международными компаниями. Сегодня все большее количество отечественных компаний осуществляет операции за пределами внутреннего рынка. Поэтому, для успешности на этих рынках появляется необходимость определения уровня конкурентоспособности предприятия, при чем как национальной, так и международной.

Таким образом, для обеспечения конкурентных позиций компании на мировом рынке компании прежде всего необходимо обладать конкурентными преимуществами на национальном рынке. Она должна обладать прочным положением на внутреннем рынке, умело использовать все его ресурсы и возможности. Поэтому, учитывая современное состояние Донецкой Народной Республики и особенности сферы деятельности анализируемого предприятия, было целесообразно провести анализ его конкурентоспособности на внутреннем рынке.

Литература:

1. Конкурентоспособность международных компаний [Электронный

ресурс] - Режим доступа: <http://www.bestreferat.ru/referat-87954.html>

2. Конкуренентоспособность международных фирм [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://bukvasha.ru/kursova/39953>

ОСОБЕННОСТИ ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА, КАК СПОСОБА ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА, ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ

**Вагина А.А., СМиБМ-15м
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.**

В условиях изобилия рекламы в повседневной жизни каждого человека, она утратила свою привлекательность и стала объектом раздражения многих потребителей. Поэтому необходим другой подход к продвижению бренда, товара или услуги, который будет сочетать в себе легкость в восприятии, ненавязчивость, но тем не менее будет формировать приверженность потребителей.

Интернет влияет на повседневную жизнь каждого человека, он является неотъемлемой ее частью, поэтому использование интернета в распространении рекламных материалов или запуск рекламной кампании в интернете может принести большую эффективность, чем например телевизионная реклама.

В современном обществе интернет является распространенным явлением, им пользуется большинство людей вне зависимости от того, есть они в социальных сетях или нет. Но социальные сети, как средство коммуникации между людьми по всему миру, играет важную роль в распространении информации, в том числе и рекламной.

Вирусный маркетинг использует социальные сети для передачи информации по цепочке, которая превращается в разветвленную сеть и таким образом приобретает всеобщую популярность. Люди распространяют эту информацию добровольно, смысл состоит в том, что если человеку понравилось то или иное видео, картинка, музыка или текст, он расскажет об этом трем своим знакомым, но если не понравилось, то десяти. За счет того, что об этой информации люди узнают от знакомых, друзей и т.д. это воспринимается не как навязанная реклама, а как что-то естественное, связанное с досугом [1, с. 70].

Отличительными чертами вирусного маркетинга являются:

- воздействие на эмоциональную сферу;
- невысокая стоимость реализации по сравнению с использованием традиционных маркетинговых инструментов;
- при условии создания успешного вирусного материала, т.е. точного определения нужд, мыслей и потребностей целевой аудитории распространения в геометрической прогрессии [2, с. 67].

Выбор этого вида маркетинга во многом обусловлен тем, что традиционные его формы уже не приносят такой эффективности и

привлечения потребителей, как раньше, а интернет напротив все более распространяется и увеличивает количество своих пользователей. Также он дает преимущество не привязываться к определенной локальной местности, на которой реклама будет распространяться. Интернет охватывает все страны мира и дает возможность для расширения круга потребителей и увеличения приверженцев к бренду, товару или услуге.

При запуске вирусной рекламы имеет значение время ее появления в интернете, оптимальность которого нужно определить исходя из критериев целевой аудитории и исследований. Такая реклама должна быть качественной, чтобы не испортить репутации компании, а также само предложение, то есть продукт или услуга должны соответствовать стандартам, никакая реклама не может помочь продвинуть бренд, товар или услугу плохого качества.

Вирусная реклама, как и все остальные со временем забывается и уходит в прошлое, это естественное явление, поэтому она должна быть интересной и запоминающейся, чтобы как можно дольше продержаться в сознании людей, отличаться среди множества других реклам своей оригинальностью [3, с. 12].

Способом поддержания интереса к вирусной рекламе является ее сопровождение стандартными видами коммуникации, которые помогают в создании интриги и обсуждении рекламы, ее распространении не только в интернете [4, с. 24].

У вирусного маркетинга есть проблемы, связанные с тем, что люди часто не доверяют информации, полученной в интернете. К тому же вирусный маркетинг пытается создать что-то непринужденное, связанное с реальной жизнью, что пользователи интернета часто воспринимают подозрительно и с опаской.

Несмотря на то, что при просмотре вирусных материалов пользователя ничего не отвлекает, в интернете существует множество других роликов, которые снимают не только компании, но и обычные люди, блоггеры, поэтому конкуренция происходит не только среди других фирм, но и среди общей массы различных материалов в интернете за внимание пользователей.

Интернет дает множество возможностей для увеличения числа потребителей, а также узнаваемости бренда, товара или услуги, но нужно четко понимать какая цель стоит перед компанией в целом и чего она хочет добиться в будущем с помощью вирусной рекламы.

Литература:

1. Бурдовская Е.Ю., Шлыкова О.В. Исторические трансформации рекламы в контексте дифференциации системы массовых коммуникаций //Вестник МГУКИ .2012 . № 3. С . 70 .
2. Борисов В.В. О прошлом и будущем технологии сарафанного

маркетинга // Маркетинговые коммуникации. №2. 2012. С. 67.

3. Вирусный маркетинг. Теория // Бизнес-журнал. № 9. С. 12.

4. Лебедева Т.А.. Как привлечь внимание к своей компании // Продвижение продовольствия. Prod&Prod. №5-6. 2010. С. 24.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

Вдовиченко А.О., ПМ-15м-1

Научный руководитель:

Стехин А.П., к. т. н, доцент

Вся система хозяйственного управления производства на предприятиях промышленного региона строится на планировании и организации. При планировании и организации производства необходимо следовать двум принципам – непрерывности и ритмичности, так как завершение одного производственного процесса является началом для другого.

Постановка проблемы – исследование планирования и организации на предприятиях промышленного региона.

Анализ последних исследований и публикаций. Научный интерес к проблеме планирования и организации всегда привлекал внимание ученых. А.Смитт ввёл понятие специализации труда – разделение процесса труда на ряд мелких операций, которые выполнялись разными рабочими. Эли Уитни разработал принцип взаимозаменяемости детали. Впервые это было использовано при производстве и сборке оружия, но затем этот принцип стали использовать и на других промышленных предприятиях, что дало мощный толчок к развитию промышленности.

Основоположителем разработки принципов научной организации труда стал американский инженер Уинстон Тейлор, основные положения его теории были опубликованы в научных трудах “Управление фабрикой”[5].

Изложение основного материала. В более широком смысле планирование - это задание целей любой системе или подсистеме. В общеэкономической позиции планирование - один из методов регулирования пропорций производства. Долгие годы централизованное планирование, было основным регулирующим механизмом в экономике нашей страны.

Однако в условиях рыночных отношений главным регулятором производства выступает закон стоимости. Сегодня в разных странах в зависимости от конкретной экономической ситуации использование механизма планирования для регулирования экономики осуществляется по-разному. В масштабах предприятия планирование было и остаётся

основным механизмом регулирования пропорций производства[2].

Планирование производства - это систематическая деятельность, которая позволяет рассчитать и спрогнозировать цели и этапы производственного процесса при таких изменениях, как расширение товарного ассортимента, внедрение нового продукта или услуги, применение новой техники, устранение слабых мест в существующей рабочей системе.

Организация производства представляет собой вид деятельности людей, направленный на соединение всех элементов производственного процесса в единый процесс, обеспечение их рационального сочетания и взаимодействия в целях достижения социальной и экономической эффективности производства[4].

Основными принципами планирования в настоящее время являются следующие:

- Оптимальность плановых решений в соответствии с избранными критериями;
- Сбалансированность и пропорциональность показателей в ресурсном, отраслевом, территориальном, общепромышленном, межотраслевом, внутриотраслевом, внешнеэкономическом разрезах;
- Выделение приоритетов, ведущих звеньев;
- Непрерывность, то есть сочетание перспективных и текущих планов, преемственность, корректировка показателей при изменении условий;
- Обоснование резервных вариантов планов, предназначенных для выполнения при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Основными задачами организации производства на предприятии являются:

- экономия общественного труда за счет упорядочения связей и отношений в производственном процессе;
- усиление творческого характера труда работающих;
- обеспечение коллективной и личной заинтересованности работающих в результатах труда;
- создание надлежащих условий для осуществления всех направлений производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Улучшение организации производства является малокапиталоемким путем развития производства и, как правило, требует значительно меньших затрат для достижения одинакового уровня эффективности по сравнению с мероприятиями технического и технологического характера. Это достигается на основе сокращения потерь рабочего времени и непроизводительных затрат труда; улучшения использования производственных мощностей, лучшей загрузки оборудования и использования его технических возможностей; уменьшения запасов товарно-материальных ценностей и сокращения времени пребывания предметов труда в производстве[3].

В материальном производстве выделяют две стороны: производительные силы и производственные отношения, которые образуют в своем единстве способ производства.

Производительные силы – это силы и средства, участвующие в процессе производства.

Производственные отношения – отношения между людьми, возникающие в процессе производства и распределения материальных благ.

Различают долгосрочное планирование – основывается на прогнозировании, его объектами являются организационная структура, производственные мощности, инвестиции, и краткосрочное планирование – планирование рассчитано на 1-2 года, с учетом переходящего объема работ[2].

Процесс планирования и организации производства на промышленных предприятиях, представляет собой сложную структуру в которой задействованы человеческие (управленческие) отношения, производство, финансы, товаро-сбытовая стратегия предприятия. Этот сложный процесс позволяет предприятию производить реализацию продукции, ставить новые цели и задачи.

Литература:

1. Планирование производства на предприятии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://works.doklad.ru/view/52m0PJ2Sj7A.html>
2. Оперативное планирование производства предприятия. [Электронный ресурс]–Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65625b3ac68a4c53a89421206d37_1.html
3. Организация производства: понятие, функции, сущность. [Электронный ресурс].–Режим доступа: <http://www.ekportal.ru/page-id-374.html>
4. Планирование производства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.up-pro.ru/encyclopedia/planirovanie-proizvodstva.html>
5. Организация и планирование производства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://planningofproduction.blogspot.com/2012/12/blog-post.html>

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Головко А.В., ЭМ-14

Папа-Дмитриева И.И., ст. преподаватель

Неотъемлемой частью любого производства являются ресурсы. Их экономное использование приводит к значительному сокращению издержек, а внедрение ресурсосберегающих технологий непосредственно влияет на экологию. Поэтому данный вопрос и является актуальным .

Целью работы является определение положительных сторон от внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий на производстве.

Ресурсо- и энергосберегающие технологии- комплекс организационно-законодательных, социально-экологических, финансово-экономических, научно-образовательных, информационно-нормативных, эксплуатационно-технологических и других мероприятий, направленных на снижение потерь и эффективное использование сырья.[1]

Главным образом целью этих технологий является снижение антропогенного влияния человека на окружающую среду, чего можно добиться путем повышения эффективности использования ресурсов. Ресурсосберегающие технологии включают в себя также: использование вторичных ресурсов, утилизацию отходов, рекуперацию энергии, использование замкнутых систем водообеспечения и т. п. Они позволяют экономить природные ресурсы и избегать загрязнения окружающей среды.[2]

Под экономическим механизмом ресурсосбережения понимается система взаимосвязанных экономических элементов, направленных на анализ использования и стимулирование экономии материально-технических, в том числе и топливно-энергетических, трудовых и финансовых ресурсов, внедрение ресурсосберегающих мероприятий, а также обеспечение производства сельскохозяйственной продукции с минимальными затратами всех ресурсов в денежном и натуральном исчислении.

Все эти подходы ресурсосбережения уже применяются на отдельных предприятиях Донецкой Народной Республики, в то время как вопрос энергосбережения так и остается открытым. Получить высокий экономический эффект и экономию материальных ресурсов можно и за счет внедрения технологических мероприятий по ресурсосбережению. Наибольшую актуальность представляют те из них, которые направлены на снижение энергоемкости производства. Наиболее эффективным решением будет использование альтернативных (возобновимых) источников энергии, что уже применяется на практике многими странами мира. Климатические условия республики располагают к использованию солнечных батарей, ветрогенераторов, тепловых насосов. Главной же проблемой местного использования таких установок является их дороговизна.

Проведение крупных технических, технологических и организационных мероприятий, позволяющих получить экономию топливно-энергетических и других материальных ресурсов промышленного происхождения, требует значительных капитальных вложений. Для отдельных хозяйств- товаропроизводителей становится практически невозможна реализация этих мероприятий из-за ограниченности или отсутствия финансовых средств. Только

функционирование экономического механизма ресурсосбережения в условиях рыночной экономики может реально повысить эффективность использования ресурсов и энергии.

Таким образом комплексное внедрение этих технологий прямо повлияет на состояние окружающей среды как на уровне городов и районов так и на общереспубликанском.

Литература:

1.http://life-prog.ru/1_60254_resurso--i-energoberegayushchie-tehnologii.html

2.http://mirznanii.com/info/a321909_resursosberegayushchie-tehnologii-i-resursy

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Головко А.В., ЭМ-14

Тупилко А.Ю., ПМ -16м-1

Довгань А.С. к. гос. упр., доц.

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что во времена экономического кризиса и усиления конкурентной борьбы от донецких предприятий требуются комплексный подход к формированию конкурентных преимуществ и реализации высокоэффективной конкурентной стратегии.

Цель данного тезиса - анализ конкурентоспособности донецких предприятий и мероприятия по их повышению.

Основной задачей современных промышленных предприятий является создание конкурентоспособного производства обеспечивающего успешную реализацию продукции на внутренних и внешних рынках сбыта. Решение такой задачи позволит выполнить главную цель предприятия — эффективное прибыльное (рентабельное) его функционирование.[1.С.181]

Основным показателем конкурентоспособности продукции для предприятия может служить его экспортная составляющая, т.е. количество продукции, реализуемое на внешних рынках. Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия, условно можно разделить на внешние и внутренние.

К внешним факторам относят: политическую обстановку в государстве, законодательную базу, экономические связи, наличие конкурентов, размещение производственных сил, наличие сырьевых ресурсов, общий уровень техники и технологий, систему управления промышленностью, концентрацию производств.

Внутренними факторами являются: система и методы управления фирмой, уровень технологий процесса производства, уровень организации

процесса производства, система долгосрочного планирования, ориентация на маркетинговую концепцию, инновационный характер производства.

К организационным мероприятиям, которые повышают уровень конкурентоспособности предприятия, относят:

- обеспечение приоритетности продукции;
- изменение качества изделия и его технических параметров с целью учета требований потребителя и его конкретных запросов;
- выявление преимуществ товара по сравнению с заменителями;
- выявления недостатков товаров-аналогов, которые выпускают конкуренты;
- изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию аналогичных товаров;
- выявление и использование ценовых факторов повышения конкурентоспособности продукции;
- новые приоритетные сферы использования продукции;
- дифференциация продукции обеспечивает относительно устойчивые предпочтения потребителей, которые отдаются определенным видам взаимозаменяемых товаров;
- воздействие непосредственно на потребителя, путем искусственного ограничения поступления на рынок новых товаров, проведения рекламы, предоставления денежного или товарного кредита.

Повышение конкурентоспособности предприятия и увеличение его части на рынке, можно достичь с помощью следующих мероприятий:

- представление на рынок новых видов продукции;
- снижение цен на продукцию или услуги; – реклама более привлекательных видов товаров;
- продажа товара через большее количество торговых представителей и т. д. [1.С.26]

Одним из наиболее эффективных способов повышения конкурентоспособности предприятия является внедрение инноваций.

На сегодняшний день, несмотря на трудное время, промышленные предприятия ДНР явно оживают. Они используют от 1 до 40% своих производственных мощностей, что дает возможность им оставаться на плаву. Среди предприятий машиностроения порядка 50% было повреждено обстрелами со стороны ВСУ, в химической и фармацевтической отрасли – порядка 10–15%, в металлургической – порядка 20–25%. В целом по республике обстрелами повреждено около трети предприятий. Однако восстановление их способствует дальнейшему развитию промышленных предприятий.

Таким образом, для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Донецкой Народной Республики потребуется комплекс мер, которые в первую очередь будут направлены на поиск новых инвесторов, и внутреннюю реструктуризацию бизнеса.

Литература

1. Воронкова А.Е., Калюжна Н.Г., Оленко В.І. Управлінські рішення в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: Монографія.– Х.: ВД „ІН- ЖЕК”, 2008. – 512с.
2. Воронов Дмитрий к. э. н., ВШЭМ УрФУ, г. Екатеринбург Исследовательская группа Воронов и Партнеры «Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий». 2013. –48с.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ

Грядунова В.В., СМиБМ-15м
Довгань А.С., к.гос.упр., доцент

В современных условиях маркетинговые и коммуникационные процессы взаимодействия с потребителями должны быть основаны на принципиально новых идеях, изобретательности и креативности производителей, максимально индивидуальном, личностном подходе к покупателю, а также интерактивных информационных технологиях. Стремительно прогрессирующие средства информационного пространства вышли на новый этап развития. Сегодня информационные технологии находят свое применение в тех областях маркетинговой деятельности, в которых ранее не были доступны. При этом именно использование новых технологий в маркетинге способно обеспечить успех компании даже в условиях сильной конкуренции, кризиса и нестабильности [4].

Современные исследователи отмечают, что все компании в ближайшем будущем "будут торговать эмоциями". Потребители будут выбирать компании, разделяющие их личные убеждения, а производители, единственная цель которых выражается в прибыли, перестанут быть привлекательными бизнес-партнерами. Именно эмоции всегда приводят к движению и, тем самым, являются причиной любого действия [3]. Известный психолог Мясищев В. Н. В качестве компонентов психологического отношения личности выделяет "эмоциональную", "оценочную" и "поведенческую" стороны. При этом именно эмоциональный элемент способствует формированию эмоционального отношения человека к внешней среде, окружающим и самому себе, его симпатий и антипатий.

Знание закономерностей покупательского восприятия позволяет компании выбрать наиболее эффективный способ эмоционального воздействия. Например, одним из направлений развития нейромаркетинга, является аромамаркетинг. Аромамаркетинг - практически единственное средство продвижения, которое трудно игнорировать покупателю, поскольку воспринимаемые обонятельными рецепторами ароматы

трансформируются в электрические импульсы и поступают непосредственно в сознание потребителя, то есть рационально нельзя контролировать их восприятие.

Новой динамично развивающейся методологией качественных маркетинговых исследований является технология eye - tracking (от англ. Отслеживание глаз), при использовании которой отношение респондента к объекту исследования сведено к минимуму [1]. Специальный прибор (eye tracker) распознает зрачок человека, выделяет область его взгляда и записывает движения и фиксации глаза при просмотре конкретного изображения (реклама, вебсайт, упаковка товара). Эти данные записываются в базу данных и обрабатываются для формирования экспертных оценок. При этом тестирование упаковки или рекламных модулей осуществляется обычным показом изображений пользователю на специальном мониторе и регистрации его взгляда.

Также в сети интернет сегодня для эффективного и целенаправленного продвижения компаний на электронном рынке, при разработке интернет сайтов и в e-маркетинге, активно внедряется технология геотаргетинга (от англ. Geo targeting) - применяемого, как метод выдачи посетителю сайта информационного сообщения, содержание которого соответствует его географическому положению[2, с.100]. Это позволяет ограничить территорию показа контекстного рекламного объявления определенным регионом и пользователям на конкретно заданном, ограниченном пространстве.

Таким образом, опыт и эмоции покупателя, прежде всего, формируют его доверие к компании, ее продукции и предложениям. Именно доверие предполагает построение длительных взаимоотношений с клиентом, повторные покупки и постоянные коммуникации. Доверие, являясь одной из базовых ценностей взаимодействия с клиентами, играет особенно важную роль в системе деловых отношений, в коммуникационных процессах бизнес - субъектов, возникающих при продвижении продукции, где часто присутствует фактор неопределённости отношений партнёров друг к другу.

Список литературы:

1. Все об Eye - tracking – электронный ресурс www.texterra.ru/blog/tehnologiya
2. Наумов В. Н., Стратегический маркетинг. 2010 стр. 98-108.
3. Новые технологии в маркетинге – электронный ресурс www.bestreferat.ru/referat-236522.html
4. Маркетинговые исследования товаров - электронный ресурс <http://5fan.ru/wievjob.php?id=86068>

ВЫБОР ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАЗЫ ПОСТАВЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Головко Д.Г., ПМ-15м-1

Научный руководитель:

Кретьова А.В., к.гос.упр., доцент

В условиях высокой конкуренции успешное функционирование производственного предприятия зависит от того, насколько гибко оно умеет адаптироваться к изменениям во внешней среде. Способность предприятия максимально эффективно использовать все ресурсы определяет его конкурентное преимущество на рынке. В связи с этим приоритетным направлением работы является обеспечение непрерывного процесса движения данных ресурсов на предприятие из окружающей среды. Одним из важнейших условий для достижения этой цели является поиск поставщиков и формирование с ними партнерских отношений, ведь именно взаимодействие с поставщиками непосредственно влияет на качество производимой продукции, рентабельность и динамику развития предприятия.

Выбор формы взаимодействия зависит от многих факторов: уровня качества производимой и поставляемой продукции, положения на рынке, ресурсообеспеченности поставщиков и т.д. Кроме того, современное состояние экономики обуславливает повышенное внимание предприятий к сокращению затрат. Для производственных предприятий, работающих в условиях дефицита бюджета, лояльность и партнерские отношения с поставщиками становятся условием выживания.

В связи с этим целесообразно обратить внимание на выстраивание партнерского взаимодействия с поставщиками, основанного на рационализации базы поставщиков. Партнерские отношения с поставщиками предполагают взаимовыгодное сотрудничество, совместную реализацию долгосрочных стратегий, способность к системным инновациям [1]. Однако установление со всеми поставщиками партнерских отношений экономически нецелесообразно, поэтому необходимо определить рациональное число поставщиков, соответствующих всем критериям и позволяющим наилучшим образом удовлетворять требования потребителей.

Чаще всего предприятия следуют тенденции постоянного увеличения числа поставщиков. Основным преимуществом такого подхода является возможность без особых усилий добиваться наиболее выгодных условий сотрудничества, используя давление и мотивируя наличием конкурентов, а также возможность избегать трудностей, связанных с наращиванием

объемов производства. В то же время в контексте долгосрочной перспективы развития предприятия работа с большим количеством поставщиков влечет за собой отсутствие возможности поддержания предприятием стабильного уровня качества, повышение доли брака, а также дополнительные административные расходы [2].

Согласно стандартам ISO серии 9000, предприятие рассматривает каждого поставщика как полноценного партнера, при этом обе стороны заинтересованы в заключении долгосрочного контракта. Обе стороны взаимозависимы, и результатом отношений является повышение способности создавать материальные ценности.

В этом контексте основная цель выстраивания партнерского взаимодействия с поставщиками, основанного на рационализации базы поставщиков, – объединение усилий поставщика и потребителя, разработка единой стратегии развития. Для достижения долгосрочных партнерских отношений необходимо реализовать комплекс взаимовыгодных мер на всех этапах сотрудничества. В него входит: совместная работа над реализацией поставленных задач, улучшение репутации, паритет объемов, сочетание идеологии, обеспечение равноправности.

Таким образом, выстраивание партнерского взаимодействия на основе рационализации базы поставщиков может обеспечить повышение качества продукции, рост рентабельности и развитие производственного предприятия в долгосрочной перспективе.

Литература:

1. Адлер Ю.П. Возлюбите своих поставщиков! [Электронный ресурс] / Ю.П. Адлер // Методы менеджмента качества. – 2000. – №№ 1-3. – Режим доступа: <http://www.management.com.ua/qm/qm035.html>. Дата обращения: 30.11.2016 г.
2. Игнатъев В. М. Отношения с поставщиками [Электронный ресурс]/В.М. Игнатъев, Д.В. Корчиков // Ключевые проблемы современной науки – 2014: X Международная научно-практическая конференция: материалы конференции, 17.04 – 25.04.2014 г. – София: Бял ГРАД-БГ, 2014. – С. 49.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАНЫ

**Губка Д.А., ПМ-15м-1
Довгань А.С., к. гос. упр., доц.**

Любая национальная денежная единица является валютной и выполняет функцию мировых денег, но любой продавец на мировом рынке предпочитает получать эквивалент своих товаров в валюте свое

страны, поэтому всегда в валюте отражаются связи и взаимодействие национального и мирового хозяйства. Отсюда вытекает необходимость обмена денежных единиц одной страны на деньги другой. Финансовый рынок весьма изменчив. Для того, чтобы успеть принять во внимание всю самую последнюю информацию, необходимо постоянно следить за событиями, которые происходят в мире, за изменением ситуации на валютном рынке и многими другими показателями.

В современных условиях обращения валютный курс формируется под влиянием множества разнообразных факторов и поэтому испытывает постоянные колебания. В силу того, что участники международного оборота лишены выбора средств для погашения своих обязательств перед границей и могут платить только иностранной валютой, не существует пределов колебаний валютного курса. В результате валютный фактор приобрел столь большой потенциал для воздействия на национальные экономики отдельных государств и на положение в мире в целом, что валютные вопросы получили стратегическое значение, вставая в один ряд с теми проблемами, которые могут повлиять на существующий статус-кво в мире или дезорганизовать всю систему мирохозяйственных связей [1].

Номинальный обменный курс национальной валюты – это цена единицы иностранной валюты в национальной валюте. Валюта не конвертируема, если она запрещена к обмену на внешних валютных рынках без разрешения правительства. Напротив, конвертируемость валюты максимальна, когда все владельцы национальной валюты, капиталов любой формы и любого происхождения могут свободно переводить их за границу без всяких ограничений и контроля как по финансовым операциям, так и по текущим операциям платежного баланса

Долговременное значение обменного курса зависит от:

- конкурентоспособности производительного сектора национальной экономики,
- соотношения между внутренним и внешним совокупным спросом,
- величины разницы между внутренней и внешней ставками процента,
- уровня чистой внешней задолженности [3].

Текущее значение обменных курсов и ожидания их будущих значений образуют основу решений о внутреннем и внешнем инвестировании. Слишком резкие скачки обменных курсов отрицательно воздействуют на экономику.

Импорт растет, когда реальный обменный курс уменьшается, а экспорт растет, когда он увеличивается. Поэтому реальный обменный курс определяет конкурентоспособность национальной экономики на внешних рынках. Чем он больше, тем конкурентоспособнее товары.

Как любая цена, валютный курс отклоняется от стоимостной основы –

покупательной способности валют – под влиянием спроса и предложения валюты. Соотношение такого спроса и предложения зависит от ряда факторов. Многофакторность валютного курса отражает его связь с другими экономическими категориями – стоимостью, ценой, деньгами, процентом, платежным балансом и т.д. Причем происходит сложное их переплетение и выдвигание в качестве решающих то одних, то других факторов.

Факторы, влияющие на величину валютного курса, подразделяются на структурные (действующие в долгосрочном периоде) и конъюнктурные (вызывающие краткосрочное колебание валютного курса). Конъюнктурные факторы связаны с колебаниями деловой активности в стране, политической обстановкой, слухами и прогнозами.

К ним относятся:

- Деятельность валютных рынков;
- Спекулятивные валютные операции;
- Кризисы, войны, стихийные бедствия;
- Прогнозы;
- Цикличность деловой активности в стране.

К структурным факторам относятся:

- Конкурентоспособность товаров страны на мировом рынке и ее изменение;
- Состояние платежного баланса страны;
- Покупательная способность денежных единиц и темпы инфляции;
- Разница процентных ставок в различных странах;
- Государственное регулирование валютного курса;
- Степень открытости экономики [7].

Поскольку колебания валютных курсов оказывают сильное влияние на развитие национальной экономики, современные государства используют различные режимы валютных курсов. Существует два основных режима: плавающие курсы и фиксированные курсы. Каждая страна выбирает оптимальный для себя валютный режим, ставя во главу угла либо задачи минимизации воздействия перепадов мировой рыночной конъюнктуры на производство, защиты от инфляции, либо регулиующую роль валютных курсов, «открытость» экономики.

Валютные курсы формируются в повседневном обороте в процессе сопоставления валют на валютном рынке через механизм спроса и предложения. Аналогично тому, как цена товара складывается на основе его стоимости, цена денежной единицы формируется на основе ее покупательной способности. Стоимостной основой валютного курса служит паритет покупательной способности, то есть соотношение валют по их покупательной способности. Поскольку колебания валютных курсов

оказывают столь сильное влияние на развитие национальной экономики, современное государство может использовать различные режимы валютного курса которые подходят ему больше всего. На основе курсового соотношения валют с учетом удельного веса данной страны в мировой торговле рассчитывается эффективный валютный курс. Валютный курс оказывает определенное влияние на соотношение экспортных и импортных цен, конкурентоспособность фирм, прибыль предприятий. Поэтому так важно найти оптимальное значение и стараться поддерживать его на определенном уровне.

Литература:

1. Валютный курс как определяющий фактор внешнеэкономической деятельности курса [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://articlekz.com/article/13819>
2. Рубль слабеет на фоне дефицита валюты [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-slabeet-na-fone-deficita-valyuty-1001542190>
3. Методы стабилизации валютного курса [Электронный ресурс] Режим доступа: http://studopedia.ru/2_66360_metodi-stabilizatsii-valyutnogo-kursa.html
4. Два способа стабилизировать курс валюты [Электронный ресурс] Режим доступа: https://mpira.ub.uni-muenchen.de/69673/1/MPRA_paper_69673.pdf
5. Журнал «Научные записки молодых исследователей» № 1/2016, «Валютный курс и его влияние на денежно-кредитное регулирование в странах БРИКС» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/valyutnyy-kurs-i-ego-vliyanie-na-denezhno-kreditnoe-regulirovanie-v-stranah-briks.pdf>
6. Валютный курс и его макроэкономическое значение курса [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.blyo.ru/referaty_po_mezhdunarodnym_otnosheniyam/kurovaya_rabota_valyutnyj_kurs_i_ego.html
7. Валютные курсы и факторы, влияющие на их формирование курса [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.2fj.ru/bankovskoe_birzhevoe_delo_i_strahovanie/valyutnye_kursy_i_factory_vliyayushhie.php
8. Учебник: Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://uchebnik.biz/book/875-finansy-denezhnoe-obrashhenie-i-kredit/72-174-rezhimy-valyutnyx-kurov.html>

**ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЧАО «ЭКОПРОВОД»**

**Губка Д.А., ПМ – 15М-2;
Шестаков В.И., к.мед.н., доц.**

Современный период развития человечества отличается резким увеличением числа экологических проблем и усилением необходимости поиска их решения. Таким образом, изучение логистических концепций природопользования на предприятия, даст возможность будущим специалистам в области экономики и управления необходимые знания для принятия соответствующих решений, которые не будут отрицательно сказываться на внешней среде и потребителях данной продукции, что в дальнейшем положительно скажется на самом предприятии в целом [1].

Цель исследования заключается в рассмотрении логистической концепции природопользования и проблемы, которые образовались в разрезе одного предприятия, причины возникновения разногласий между обществом и предпринимателями и найти пути преодоления этих проблем, используя уже существующие логистические концепции природопользования.

В развитии взаимоотношений природы и общества наблюдаются определенные **закономерности**, связанные с уровнем развития производительных сил и степенью воздействия их на окружающую среду.

Различным этапам хозяйственной деятельности соответствовали свои **логистические концепции природопользования**. Так, до второй половины XX в. критерием эффективности экономики было получение максимума материальных благ (прибыли) при минимальных затратах [2].

Природные ресурсы и экосистемы воспринимались как неистощимые, а масштаб потребляемых ресурсов относительно их запасов не рассматривался в числе параметров, определяющих экономический рост. Основными факторами, лимитирующими экономическое развитие, считались труд и капитал. Такая модель экономики, превалировавшая в большинстве экономически развитых стран вплоть до 1960-70-х гг., была названа специалистом в области системного анализа К. Боулингом, **«фронтальной экономикой»**. В основе природопользования в то время лежал так называемый **«экономический принцип»**, когда природа рассматривалась как неограниченный источник используемых человеком ресурсов и «сточная труба» для различных отходов. Природоохранная деятельность носила как бы благотворительный характер, отвечающий той роли всемогущего покорителя природы, которую человек на себя взял. Она ограничивалась созданием отдельных заповедников, охраной некоторых уникальных памятников природы, спорадической заботой об оказавшихся на грани исчезновения видах растений и животных.

Резкое ухудшение качества окружающей среды и рост в связи с этим экономических издержек привели к появлению **концепции «охраны природы»**, сменившей концепцию ее покорения, господствовавшую в период «фронтальной экономики». Ведущим принципом природопользования в индустриально развитых странах стал **«эколого-**

экономический», согласно которому критерием эффективности хозяйственной деятельности является получение максимальных экономических результатов при минимальных затратах и минимальных нарушениях природной среды. Хотя при данной концепции роль окружающей среды и учитывалась, однако при реализации данного принципа экономические интересы остаются все же на первом плане, так как понятие «минимальное» нарушение природной среды неконкретно и подвержено произвольному толкованию зачастую в угоду получению сиюминутной экономической выгоды. Тем не менее внедрение этого принципа в практику в определенной степени затормозило процесс прогрессирующего разрушения природной среды. Нарастание угрозы побудило правительства более ста стран к созданию государственных органов управления природоохранной деятельностью и собственно природопользованием. Активизировалась законодательная деятельность, связанная с принятием законов и других правовых актов, регламентирующих нормы и процедуры природопользования, декларирующих природоохранные принципы.

На примере сельскохозяйственного предприятия «ЧАО Экопрод», современной тенденцией на данный момент стало совершенствование характеристик продукции путем улучшения их качества, увеличения сроков хранения с помощью внедрения генномодифицированных продуктов, а также изменения требований к их выращиванию (например, если вывести сорт пшеницы, который требует меньше осадков за сезон), замена привычных конструкционных материалов оборудования новыми, более легкими и износостойкими, общее снижение материалоемкости производства.

Но высокая стоимость природоохранительных работ вызывает повышенный спрос на безотходные, малоотходные, ресурсосберегающие технологии, основанные на эффективных методах переработки сырья. Для этого на предприятии на базе растениеводства существуют отдельные цеха занимающиеся птицеводством и скотоводством, которые и образуют замкнутую цепь по безотходному производству.

В экономике произошли качественные сдвиги в соотношении между отраслями, производящими средства производства и выпускающими предметы потребления, в сторону увеличения удельного веса последних. Основным регулятором этого процесса является потребительский спрос, стимулирующий процесс технического обновления и расширения номенклатуры товаров.

Анализ современного состояния природоохранной деятельности свидетельствует о том, что настало время перейти от оборонительных природоохранных действий, направленных в основном на борьбу с последствиями нерациональной хозяйственной деятельности, к упреждающим действиям — созданию такой системы рационального

природопользования, которая исключала бы саму возможность возникновения конфликтных ситуаций между обществом и природой.

Природопользование должно базироваться на новом **социоэкологическом принципе**, когда максимальный экономический эффект достигается при сохранении динамического равновесия экосистем и их составляющих. Реализация этого принципа позволит перейти от пассивной защиты природы к активному рациональному природопользованию, предусматривающему и охрану природы, и рациональное использование природных ресурсов, и оптимизацию жизненной среды обитания человека. Обязательным условием социально-экономического развития должно стать восстановление и сохранение высокого качества окружающей среды.

Литература:

1. Григоренко А. С. Экономика и экология / А.С. Григоренко.- М.: Экономика, 2001.- 256 с.
2. Шостак Л. Б. Нормативная макроэкономическая модель роста в рамках социоэкологических ограничений / Л.Б. Шостак // Экономика промышленности. – 2000. – №3.- С. 177-183.
3. Закономерности и принципы природопользования [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/principyu-prirodopolzovaniya.html>
4. Логистическая концепция природопользования региона [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://forum.uecs.ru/uecs51-512013/item/2030-2013-03-13-10-28-20>

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**Дамаскина В.В., МП-14-1
Погребняк Ю.В., преподаватель**

Проблема повышения конкурентоспособности промышленных предприятий считается в настоящее время одной из наиболее актуальных и важнейших в региональной экономике.

Под факторами конкурентоспособности можно понимать те явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности компании и социально-экономической жизни общества, которые вызывают изменение абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в итоге - изменение уровня конкурентоспособности предприятия.

В современной экономической теории принято различать некоторые аспекты конкурентоспособности: конкурентоспособность товаров, конкурентоспособность товаропроизводителей (фирм, предприятий),

конкурентоспособность регионов (государств).

Под конкурентоспособностью товаров понимается способность товаров соответствовать требованиям конкурентного рынка, запросам потребителей в сравнении с другими подобными товарами, представленными на рынке и продаваться в связи с этим по ценам не ниже среднерыночных [1].

Конкурентоспособность товаропроизводителей (фирм, компаний) - способность производителей и продавцов товаров конкурировать со своими соперниками, поставляющими на те же рынки подобные товары или стремящиеся проникнуть на рынки [1].

Конкурентоспособность регионов (государств) - способность экономики региона (государства) участвовать в международной торговле, сдерживать и увеличивать конкретные сегменты на мировых рынках, производить продукцию, соответствующую мировым образцам [1].

Далее мы рассмотрим, какие же факторы могут влиять на конкурентоспособность промышленного предприятия.

Конкурентоспособность промышленного предприятия во многом зависит от окружения, в котором оно находится. Часть элементов внешнего окружения могут быть частично подконтрольны предприятию, зависеть от его стратегии и тактики (эндогенные или внутренние факторы конкурентоспособности), тогда как другие элементы не зависят от деятельности предприятия, их необходимо учитывать и приспособляться к ним (экзогенные - внешние факторы).

Рассматривая конкурентоспособность предприятий на рынке ресурсов, следует отметить, что чаще всего выделяют конкуренцию фирм за такие виды ресурсов как инвестиционные, трудовые и сырьевые.

Инвестиционные ресурсы - капитальные вложения на приобретение и создание основных фондов предприятий, развитие технологий, нематериальных активов. Привлекательность отдельно взятого предприятия для привлечения инвестиций зависит от множества факторов. Основной (но не единственный) мотив инвестирования - получение дохода. Инвестор желает получить максимальный доход при минимальном риске, соответственно, все, что снижает прибыльность или порождает риск, приводит к снижению конкурентоспособности предприятия на рынке капиталов. Внутренними факторами, определяющими привлекательность предприятия для инвестирования, являются репутация предприятия и рентабельность, а внешними - инвестиционный климат.

Другой важный фактор производства - труд. Конкурентоспособность компании на рынке труда - это способность привлекать лучших специалистов. Наемные работники как участники фирмы, заинтересованы в получении дохода. Нематериальными причинами мотивации труда являются интересная работа, хорошие условия труда, дружелюбные отношения с коллективом. Показатели, характеризующие положение

предприятия на рынке труда представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Факторы повышения конкурентоспособности предприятия на рынке труда

Показатели, описывающие положение предприятия на сырьевых рынках - экзогенные (монополизация рынка сырья; материалоемкость производства) и эндогенные (интеграция с поставщиками сырья в форме долгосрочных соглашений или контроля; профессионализм снабженческих подразделений предприятия) представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Факторы повышения конкурентоспособности предприятия на сырьевых рынках

Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет

собой совокупность, с одной стороны, характеристик самого предприятия (внутренних факторов), а с другой - внешних по отношению к нему факторов. Гибкое приспособление к внешней среде, которая играет важную роль, - одно из условий успешного функционирования субъекта экономики.

Литература:

1. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. - М.:ИНФРА-М, 2006. - 494 с.

О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА

Долженко А.И., ЭМ-13

Папа-Дмитриева И.И., ст. преподаватель

За все время существования стратегии устойчивого развития проблема прекращения вредного воздействия человека на окружающую среду региона так и не была решена. Не смотря на многообразие международных программ, проектов и концепций, нацеленных на решение данной проблемы, предприятия региона так и не стали экологически безопасными. Поэтому внедрение системы экологического менеджмента на предприятиях Республики является актуальной задачей.

Решая вопросы устойчивого развития региона трудно обойтись без внедрения на предприятиях системы экологического менеджмента. Однако те предприниматели, которые решили внедрить СЭМ по стандартам ISO 14001 сталкиваются с рядом проблем.

Одной из преград внедрения СЭМ является высокая стоимость процедуры. Так, на зарубежных предприятиях стоимость внедрения СЭМ варьируется от 24000 до 325000 долларов, из которых большую часть составляют внешние затраты. В наших условиях далеко не каждое предприятие может себе позволить такие затраты [1].

При внедрении СЭМ трудности вызывают не только затраты, но и формирование экологического сознания и навыков у персонала. Процесс экологического обучения требует отвлечения сотрудников от основной работы, привлечения сторонних специалистов-экологов, выделения средств. Без экологического обучения экологические преобразования на предприятии рассматриваются работниками как пустая трата средств и времени. Большинству работников приходится сталкиваться с проблемами, которые они никак не считали относящимися к ним самим и выполняемой ими работе.

Следующая проблема - это определение приоритетных экологических аспектов, идентификация законодательных и нормативных требований,

разработка экологических целей и задач, формирование системы стимулирования персонала в рамках СЭМ. Эта проблема объясняется огромным количеством нормативно-правовых документов, регламентирующих действия по охране окружающей среды и природопользованию, а также большим количеством не решенных экологических проблем. Руководители и сотрудники экологических служб зачастую теряются какие из проблем отнести к приоритетным, а какие можно оставить «на потом» [2].

Также необходимо отметить еще одну проблему - это разрыв в понимании целей между руководством и персоналом. Руководство предприятия, как правило, ориентировано на высокие цели стратегического развития предприятия, а персонал, решая текущие задачи, часто не ощущает своего вклада в достижение стратегических целей предприятия.

Следующая проблема заключается в том, что многие руководители считают, что внедрение СЭМ это огромная бюрократическая машина, а система экологического менеджмента требует наличия множества документов. На самом деле стандарт ISO 14001 содержит требование по ведению 18 видов документов, причем большая часть из них уже имеется в наличии у среднестатистического предприятия Республики.

Не смотря на скептическое мнение многих руководителей предприятий к построению и внедрению СЭМ, существуют предприятия, которые осознали пользу и необходимость данной системы. После принятия положительного решения о создании СЭМ, предприятию, для того чтобы избежать проблем, которые возможны на этапе функционирования и совершенствования, просто необходимо правильно построить работу по её разработке и внедрению.

Литература:

1. Мочалова Л., Игнатьева М., Игнатьев В. Развитие систем экологического менеджмента на промышленных предприятиях Урала // Экономика региона. – 2008. - №4.- С.221-227
2. Горбунова О.И., Каницкая Л.В. Международные стандарты ISO 14000: факторы, препятствующие их реализации в России // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 7-1. – С. 87-91

ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕГ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

**Задорожный С.А., ПМ-15м-1
Довгань А.С., к. гос. упр., доцент**

Деньги как средство обмена на товар и услуги имеют богатую

историю. Эволюция денег заняла довольно длительный временной промежуток, в течение которого, деньги, неоднократно меняли свой внешний вид, форму, размеры. В конечном итоге, в подавляющем большинстве, деньги стали изготавливаться из бумаги, а в электронном виде (карточки, банковские счета, интернет валюты) деньги стали двигаться не так уж и давно.

Но на протяжении их эволюции, все их проявления имели общую проблему, такую как физический износ. И деньги в бумажной их реализации не стали исключением. Они имеют, к удивлению рядового гражданина, не такой уж и большой срок службы [1].

Также другой проблемой, причиной которой стал переход денег из металлической формы в бумажную, было обесценивание денежных средств посредством инфляции [2].

Ещё одной проблемой, является их разнообразие. Эта проблема актуальна как на уровне государств, так и для обычного человека который захотел попутешествовать. Существование огромного разнообразия валют присущих каждой стране вынуждает к использованию обменных пунктов. На посещение таких заведений тратится время, кроме того, обмен валют в которых не всегда может оказаться добросовестным в силу существования такого фактора как мошенничество.

Сейчас электронные деньги стали одним из ключевых способов оплаты услуг, товаров и развлечений. В 90-ч годах набрала свою популярность «всемирная паутина». Интернет открыл новые возможности, которые и нашли свою реализацию – начали появляться онлайн-магазины. Смоделируем такую ситуацию: вы нашли товар в интернет-магазине, магазин располагается в другой стране. Как оплатить товар быстро и надежно? Требовалось нечто совершенно новое и оригинальное. И первые электронные деньги стал выпускать Дэвид Чаум в 1994 году [3].

Следующим витком развития в данной области стало появление так называемой криптовалюты. В 2009 году её первым представителем стал «Bitcoin».

Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой – монета (англ. -coin). Монета защищена от подделки, т.к. представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно (пользование криптографии и определило приставку «крипто» в названии) [4].

Из ее свойств и особенностей вытекают преимущества и недостатки по сравнению с обычными традиционными валютами.

Хотелось бы подчеркнуть, что одной из самых главных особенностей криптовалюты, породивших эту идею, является её унифицированность, на которую в некотором смысле и делается упор в разработке данного научного предложения.

Суть предложения для дальнейшей эволюции денег заключается в

том, чтобы медленно, но уверенно избавиться от разделения всех стран каждой на свою собственную валюту, в пользу перехода всего мира к новой денежной платёжной системе исключительно в электронном виде. Конечно, не стоит забывать о таких средствах как кредитные карты. С помощью них и будут осуществляться все платёжные операции.

Количество данной валюты по-прежнему будет основываться на объёме валового внутреннего продукта страны, но это даст возможность избавиться от такого негативного и дестабилизационного процесса как инфляция. В разных странах будут сохраняться свои пропорции цен и заработных плат, однако оцениваться в разных странах, данная денежная валюта будет одинаково. Она чисто физически не сможет терять свою ценность вне зависимости от места её использования.

Важно то, что изготовление бумажных денег является причиной срубки деревьев, а для осуществления процесса деноминации необходимы специальное оборудование, а последующая переработка её результатов также имеет свои нюансы, и как результат влечёт за собой финансовые потери. Ведь если не соблюдать условия и требования к утилизации старой денежной массы по всем правилам, то она может нанести вред внешней среде и людям. Мало кто знает, почему просто нельзя пустить старые деньги на макулатуру. Ответ прост — при производстве денежных знаков используются различные вещества для пропитки бумаги, в том числе и тяжёлые металлы. Некоторые из этих веществ достаточно легко нейтрализуются, другие нейтрализуются гораздо сложнее. Именно поэтому производить бумажную продукцию из переработанных денег запрещено, ведь некоторые активные вещества, при прохождении переработки станут сильно токсичны.

Условной единице данной международной валюты может быть предложено одно из следующих названий: кредит, коин (от англ. Coin – деньги, монета) и т.д. Название не самое главное. Вариантов может быть предложено множество. Первична сама суть такой системы.

Переход к электронной и унифицированной системе финансовых отношений и эволюция денег в электронный вид, позволит избавиться от некоторых проблем или оказать сильное положительное влияние на их проявление. Откроются новые перспективы заключения экономических и торговых отношений. Облегчатся финансовые операции для юридических и физических лиц, а также государств. Будут реализованы новые способы борьбы с фальшивомонетничеством, а также поднята на новый уровень безопасность хранения денег в банках и вне них. Уменьшится негативное влияние на окружающую среду хотя бы ещё по одному виду человеческой деятельности.

Список использованной литературы:

1. Телеграф. Новости Украины и мира. [Электронный ресурс] Режим

доступа: <http://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/713931-natsbank-nazval-srok-iznosa-kupyur.html>

2. Инфляция [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/inflyaciya.html>

3. Как появились электронные деньги. Первые платёжные системы [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://elmoney.net/blogs/kak-royavilis-elektronnye-dengi-pervye-platyezhnye-sistemy/>

4. Что такое криптовалюта? [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://onecoins.info/chto-takoe-kriptovalyuta.html>

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИНЦИПОВ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ
«СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА»**

**Задорожный С.А., ПМ-15м-1
Жадан А.В., к.т.н., профессор**

Любой компании для старта и последующей эффективной деятельности, необходимо чётко понимать: какими средствами она будет располагать; на какой рынок будет ориентироваться; на какие объёмы производства рассчитывает; каков будет масштаб этой компании; какого уровня профессиональной подготовки и в каком количестве необходимо принять на работу сотрудников; какой будет маркетинговая стратегия; как будет осуществляться управление качеством.

Исследование существующих систем управления качеством, таких как: Total Quality Management (TQM), Continuous Process Improvement (CPI), Business Process Reengineering (BPR) [1, 2, 3] соответственно, было проведено в [4].

Выполнено сравнение принципов присущих этим системам и на основании различий выявленных в процессе сравнения систем в [4], предложено осуществить совершенствование систем управления качеством путём комбинирования и смешивания их принципов.

Проведя анализ и найдя недостатки и потенциальную возможность усовершенствования, была предложена модель «Смешанного использования систем качества»

Данная модель предоставляет возможность комбинирования принципов данных систем в зависимости от нужд конкретного предприятия.[4]

Было рекомендовано при использовании модели «Смешанного использования систем качества», отбирать к реализации принципы актуальные для достижения конкретных целей организации. А также указано, что разработка по выбору будет являться направлением дальнейших исследований, которые, и представлены ниже.

Одной из важнейших характеристик предприятия являются его размеры, определяемые в первую очередь количеством (занятых) работников. Как правило, по этому признаку предприятия подразделяются следующим образом: мелкие – до 50 занятых; средние – от 50 до 500 (иногда – до 300); крупные – свыше 500, в том числе особо крупные – свыше 1000 занятых. [5]

В дальнейшем исследовании будет использоваться вышеуказанная классификация.

Как правило, выделяют такие функциональные подсистемы предприятия: маркетинг, производство, инновации (НИР – научно-исследовательские работы), персонал, финансы, менеджмент. Каждая из подсистем имеет свои цели. [6]

Для разработки рекомендаций по применению модели «Смешанного использования систем качества» в зависимости от величины организации, объединим все принципы в одной общей таблице (Табл. 1).

Таблицы 1

Таблица принципов модели «Смешанного использования систем качества»

№	Принципы предложенной модели смешанного использования систем качества
1	Постоянное улучшение качества продукции
2	Ориентация на нужды потребителей
3	Снижать количество входов в процессы
4	Постоянно улучшать качество всех систем, процессов, деятельности внутри компании
5	Постоянный контроль качества сырья
6	Снижение доли излишнего согласования между отделами
7	Заключение надёжных отношений с поставщиками
8	Постоянное совершенство производства и деятельности в области качества
9	Обучение работников на рабочем месте
10	Совершенствование из работников в лидеры
11	Оптимизация в системе «качество-затраты-время»
12	Готовность работников к переменам в работе
13	Сплочение работников разных отделов
14	Исключение пустословия руководителей
15	Объединение работ в одну
16	Концентрация на предупреждение появления несоответствий, а не их устранение
17	Повышение продуктивности коллектива как единого целого
18	Воспитание чувства патриотичности за предприятие и выполняемую работу
19	Использование статистических методов для получения достоверных данных
20	Продвижение по карьерной лестнице за знания и эффективность
21	Вовлечение каждого в развитие компании

Нужно отметить, что по причине отсутствия принципов связанных с подсистемой «финансы» - в дальнейшей разработке рекомендаций она не будет участвовать.

Используя нумерацию принципов из таблицы 1, составим

рекомендации в зависимости от величины организации и от основных подсистем присущих каждой из них (Табл. 2).

Таблица 2

Таблица рекомендаций по применению модели смешанного использования систем качества в зависимости от величины предприятия.

Подсистемы предприятия	Величина предприятия			
	Мелкое	Среднее	Крупное	Особо крупное
Маркетинг	2*	2*, 19	2*, 19	2*, 19
Производство	1*, 2*, 4, 15	1*, 2*, 4, 11, 15	1*, 2*, 3, 4, 5*, 11, 15	1*, 2*, 3, 4, 5*, 11, 15
Инновации	-	8	8	8
Персонал	21	9, 21	9, 10, 13, 18, 20, 21	9, 10, 12, 18, 20, 21
Менеджмент	7, 14, 17	7, 14, 17	6, 7, 14, 16, 17	6, 7, 14, 16

Предложенные рекомендаций по применению модели «Смешанного использования систем качества» в зависимости от величины предприятия, служат примером того, как опираясь на принципы, лежащие в основе различных систем управления качеством можно синтезировать их определённую совокупность применительно к конкретным предприятиям сообразуясь с его масштабами и общей целесообразностью.

Предложенные комбинации имеют рекомендательный характер и не являются единственно верным решением. Они демонстрируют пример реализации модели смешанного использования систем качества.

Список использованной литературы:

1. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ, 2007.- 471 с. / 16.2.1. Етапи розвитку концепції TQM [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.info-library.com.ua/books-text-9793.html>
2. Принципы управления качеством Э. Деминга [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.grandars.ru/college/biznes/principy-deminga.html>
3. Схиртладзе А.Г. Основные принципы и приемы реинжиниринга бизнес-процессов [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.cfin.ru/management/strategy/change/foundations.shtml>
4. Жадан А. В., Задорожный С.А. Совершенствование систем управления качеством. – Государственное управление // Вып. 2: Экономика и управление народным хозяйством. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 240 с. С. 189 – 196.
5. Классификация по размерам предприятия [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya/22.htm>
6. О.В. Жадан, В.В. Сидоренко, В.І. Слуговін, В.О. Лактіонов. за ред. Жадана О.В. Навчальний посібник: Організація виробництва. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 264 с. С. 10 – 12.

ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Залужная А.В., МП-13

Аликберли И.З., ПМ-15-1

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Проблемы и перспективы развития современной экономики в масштабах мира, страны, региона и бизнеса существенно влияют, а в некоторых случаях просто требуют изменений в теории и практике управления. К современным тенденциям динамики экономики, влекущим за собой существенные перемены и инновационные подходы в менеджменте, можно отнести:

- неравномерность процессов глобализации, протекающих в различных сферах экономики;

- ухудшение социальной среды, связанное с высоким уровнем бедности и деградации социальной инфраструктуры. В то же время в ближайшие годы ожидается появление новых возможностей ускоренного развития экономики, которые позволят выйти за границы инерционного варианта:

- расширение инвестиционного потенциала в связи с увеличением объема «длинных денег» в экономике и ростом импорта иностранного капитала;

- рост капитализации российских компаний и международной технологической кооперации;

- расширение инвестиционного спроса отраслей естественных монополий;

- расширение инвестиционного и потребительского спросов со стороны населения, связанного с увеличением ипотечного и потребительского кредитования и др.

Таким образом, в современной экономической среде нет ничего постоянного и прогнозируемого. Инновации и изменения проникают во все отрасли хозяйствования. В таких условиях менеджмент как самая мобильная и отвечающая потребностям рынка отрасль знаний, безусловно, вынужден отвечать сегодняшним реалиям. Современные изменения, происходящие в менеджменте как науке и практике, можно разделить на три группы:

1. Инновации в методологии менеджмента, заключающиеся в появлении новых направлений и ответвлений в теории управления. Влияния различных культур и национальных особенностей, а также разнонаправленных позитивных действий происходящих процессов глобализации и интеграции в среде функционирования методологии менеджмента способствуют появлению новых, видоизмененных направлений развития теории управления

2. Инновации во внутренних структурных видах общего менеджмента, который в крупных корпорациях и предприятиях различных отраслей экономики дифференцируется на производственный менеджмент, управление маркетингом, финансовый менеджмент, кадровый менеджмент, внешнеэкономический (международный) менеджмент, менеджмент инноваций и др. В современном производственном менеджменте происходят инновации в организации производства; ресурсосбережении; в технических и конструктивных особенностях выпускаемой продукции, которые, естественно, изменяют технологию производства и управление ею.

Тенденции и закономерности развития инновационных процессов в промышленности модернизируют методы и решения с учетом основных факторов и условий, определяющих эффективную реализацию процесса современного производственного менеджмента [1, с.245]. Совокупность видов современного менеджмента вносит свои результативные изменения в стратегический менеджмент.

3. Инновации в основах науки и практики общего (классического) менеджмента. Особенно это касается механизма менеджмента как комплекса взаимосвязанных элементов воздействия на объект управления (принципов, методов, функций управления и элементов нормативно-информационного и кадрового его обеспечения). В механизме управления появились новые принципы управления организацией [2, с.128]: децентрация – сохранение автономии при признании наиндивидуальной логики; самогенерация; самоколлаж – посредничество; хрематика – искусство «делать деньги»; полисемичность – самоформирование множества интерпретаций; панетрация – измерение уровней фузности бизнес-процессов: диффузии (распространение), трансфузии (переливание), эффузии (разливание); беспрецедентность – отсутствие прежнего развития; кризисность и др.

Сложность и многоаспектность современного менеджмента наиболее видна в применяемых сегодня методах управления организацией. Условия и факторы изменения среды функционирования организаций, искаженные образы реальной и виртуальной действительности заставляют эволюционизировать способы достижения целей организации. В связи с упрощением организационных структур управления появились новые векторы развития методов самоуправления и сомоорганизации.

Таким образом, современные и обновленные методы познания науки управления, теоретические взгляды на природу, сущность и развитие современного управления, современные направления теоретико-методологических разработок в области управления, реформы в системе управления повышают роль лидера, нового руководителя и, соответственно, изменяют подготовку менеджеров в вузе.

Современные менеджеры должны быть способны: генерировать

инновационные идеи; мобилизовать персонал для адекватного ответа на вызовы; организовать процесс управления постоянным развитием организации; сформировать среду с условиями, в которых сотрудники станут частью организации, а не агентами. Компетенции будущих менеджеров должны способствовать сокращению разрыва между организационными и экономическими аспектами науки и практики управления.

Литература:

1. Тень рождения идей: Секрет фирмы / Котин М., Бочарский К. — М.: Альпина Паблишерз, 2012. — 245 с.
2. Менеджмент эпохи постмодерна и «нью-экономики»/ Никулин Л. —М.: Юнити-Дана, 2011— 128 с.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Исаева В.В, студент ЭМ-13

Папа-Дмитриева И.И., ст. преподаватель

В настоящее время, когда развитие промышленности достигло высокого уровня, вопросы экологической безопасности встали в один ряд с важнейшими задачами, которые актуальны при организации работы любого предприятия. Воздействие производственных процессов на окружающую среду постоянно усиливается, и для того, чтобы добиться минимизации негативного влияния, каждая компания должна разработать и предпринять комплекс соответствующих мер. Их состав и масштабы разрабатываются для каждого объекта индивидуально, исходя из его специализации, наличия и характера вредоносных факторов, климатических и географических особенностей местности и прочих показателей. Понятие «экологическая безопасность предприятия» включает в себя разрешенный законодательными нормами уровень негативного влияния технологических процессов на окружающую среду и людей, как работающих на производстве, так и проживающих в непосредственной близости от данного объекта. Для ее обеспечения требуется последовательное проведение ряда мер, направленных на выяснение степени экологической опасности, а также на разработку мер для ее нейтрализации.

Мероприятия в области экологии направлены на организацию эффективной деятельности предприятия по повышению экологической безопасности производства, а именно:

- проведение экологического мониторинга на предприятии и контроль соблюдения нормативных показателей состояния окружающей среды;
- организация безопасности обращения с отходами на всех этапах (от образования и сбора, до переработки и повторного использования или

временного хранения и вывоза с территории предприятия);

- сокращение объемов (массы) образования отходов;
- переработка и очистка части отходов на предприятии для повторного использования в технологическом процессе;
- оснащение источников загрязнения воды и воздуха очистными установками и сооружениями [1].

Действующее предприятие оказывает техногенное воздействие на все компоненты окружающей среды - на атмосферу, территорию, поверхностные и подземные воды. На вышепоименованные компоненты окружающей среды оказывают влияние:

- масса и виды выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ;
- количество сбрасываемых сточных вод, их состав, степень очистки, условия сброса в водные объекты и параметры разбавления сточных вод;
- степень загрязнения поверхности земель;
- наименование и количество отходов, способы их удаления, складирования или утилизации [2].

Более конкретные экологические требования к эксплуатации предприятий в части охраны атмосферного воздуха, охраны поверхностных вод и охраны от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления, введены соответствующими законами.

Экологическая безопасность – важная составляющая развития и деятельности любого предприятия. На современном рынке экологическая безопасность тесно связана с конкурентоспособностью компании, ведь для получения крупных заказов и привлечения иностранных инвестиций необходимо подтвердить не только прибыльность и эффективность своей работы, но и ее экологическую безопасность [3].

Международные требования к уровню, который должна иметь экологическая безопасность предприятия, довольно высоки. Однако разработаны не только нормы, которым должна соответствовать экологическая безопасность, но и методы ее обеспечения. В частности, существует группа стандартов ISO 14000, устанавливающая требования к системе управления предприятием в этой области.

Экологическая безопасность, согласно положениям ISO, достигается за счет внедрения эффективной системы экологического менеджмента. В ее основе должна лежать установленная самим предприятием экологическая политика. Конечно, она не может противоречить законам, которыми регулируется экологическая безопасность в стране или регионе. Важным элементом является создание механизмов, которыми оценивается экологическая безопасность предприятия, постоянный сбор и обновление информации. На ее основе предприятие может установить четкие цели и задачи в области экологической безопасности, а также методы их достижения.

Экологическая безопасность является одним из основных условий

деятельности предприятия, так как производства, наносящие вред окружающей среде, не могут считаться целесообразными и нуждаются в срочном внедрении систем защиты от опасного влияния на природу и здоровье людей.

Литература:

1. Управление экологической безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов: Учебное пособие./ Масленникова И.С., Горбунова В.В. – СПб.: СПбГИЭУ, 2007. – 497 с.

2. Шмаль А.Г. Факторы экологической безопасности–экологические риски/А.Г.Шмаль,Издательство: г.Бронницы, МП «ИКЦ БНТВ,2010.–192с.

3. Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды: учебное пособие / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский , С.Я. Казанцев - Юнити-Дана, 2012 г.- 231 с.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Касцова А.А., МВД-13-1

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Деньги - это специфический вид товара, который обладает наибольшей ликвидностью, а так же служит мерилем стоимости других товаров и услуг. Денежные средства возникли как альтернатива бартеру, означающему прямой обмен одних благ на другие, и, помимо основной функции, измерения стоимости товаров и услуг, используются как удобный посредник для их обмена.

В настоящее время бумажные деньги выполняют функцию меры стоимости без золотого обеспечения. Бумажные доллары, фунты, рубли и иные валюты выполняют функцию меры стоимости с успехом наименьшим, в сравнении с драгоценными металлами. Поскольку и бумажные деньги однородны, то выражая цены товаров в национальных валютах, хозяйственные агенты могут легко сравнивать стоимости самых разнородных товаров.

Деньги так же выступают средством обращения. Товарное обращение включает в себя продажу товара (услуги), то есть превращение товара в деньги, и дальнейшую покупку товара, то есть превращение денег в товар (Т — Д — Т). В этом обменном процессе деньги играют посредническую роль. Функционирование денег в качестве средства обращения создает условия, в которых товаропроизводителю с наименьшей сложностью обойдется преодоление индивидуальных, временных и пространственных границ, которые характерны при прямом обмене товара на товар.

Благодаря разделению продажи и платежа деньги стали выступать в новой функции, называемой функцией средства платежа. Деньги,

выполняющие функцию платежных средств, предстают в качественно новом единстве. Они функционируют, в первую очередь, как мера стоимости при определении цены товара и услуги и как идеальное покупательское средство.

В свою очередь, покупательная способность денег является одним из важнейших показателей, определяющим возможность денежной единицы государства обмениваться на продукцию, которая была выпущена в этой стране. Также она отражает возможность населения покупать эти продукты. Покупательная способность денег очень тесно связана со стоимостью разных категорий товаров услуг, а также с уровнем инфляции.

Под инфляцией понимается повышение общего уровня цен на товары и услуги. При возникновении такого явления как инфляция, на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени, можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае имеется в виду, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости.

Противоположным процессом является дефляция, что означает снижение общего уровня цен. В современной экономике это встречается крайне редко и краткосрочно, обычно носит сезонный характер.

Покупательная способность денег является величиной непостоянной, поскольку на нее могут влиять различные факторы – демографические, социальные, политические и природные. Для того, чтобы изучить покупательную способность денежных средств детально, необходимо проследить, какие именно товары и услуги чаще всего приобретает население страны. Также важным аспектом является изучение количества купленных товаров на каждую конкретную группу населения. В результате проведенных исследований специалисты могут делать выводы, насколько и в какую сторону произошли изменения в покупательной способности национальной валюты. Появляется возможность выявить, на какой именно вид товара люди тратят деньги в большей мере.

На покупательную способность денег могут влиять такие факторы:

- Внутриэкономические действия;
- Внешнеэкономические действия;
- Политическая ситуация в стране и мире;
- Непредвиденные события;
- Природные стихии.

Помимо всего вышеперечисленного деньги считаются средством накопления, то есть активом, который остается после реализации товаров и услуг. В будущем он обеспечивает платежеспособностью своего владельца. Каждый актив – это средство накопления, которое население хранит в разных формах : в наличной форме, в недвижимости, в ценных бумагах, драгоценных металлах и т.д. Деньги имеют самую высокую ликвидность и поэтому они больше всего подходят для хранения и

накопления. Кроме этого, денежные средства являются мерой стоимости, поскольку имеют свою номинальную стоимость.

Чтобы оценить покупательную способность денежных средств, нужно разделить все валютные средства в стране на всю продукцию, которая была произведена в этой стране. В итоге можно получить отношение денежной единицы ко всем товарам, которые имеются в продаже. После этого станет понятным, какое количество продукции можно приобрести на единицу финансовых средств. Сопоставимый уровень цен представляет собой основной показатель, с помощью которого можно определить покупательную способность денег. Находится он, представив в виде отношения валютного курса к паритету покупательной способности.

Покупательная способность валюты зависит от количества продукции, представленной на рынке. Однако жители государства будут приобретать те продукты, которые нужны им для удовлетворения основных потребностей. Если у населения будет больше денежных средств, то и потребность к приобретению товаров и услуг увеличится. Таким образом, покупательная способность валюты этой страны заметно подрастет. Все процессы в экономике взаимосвязаны, и изменение одного из них, непременно ведет к изменению другого.

Список использованной литературы

1. О бытовых значениях слова «деньги» как металлических, бумажных и других знаках стоимости см. статьи «Банкнота», «Монета», «Денежный знак» и др. («Деньги» // Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П. 1957—1984.), - [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/11444>
2. Юрий Латов, Дмитрий Преображенский. Инфляция и дефляция. Энциклопедия «Кругосвет», - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/INFLYATSIYA_I_DEFLYATSIYA.html
3. Паритет покупательной способности - [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://vocable.ru/termin/paritet-pokupatelnoi-sposobnosti.html>
4. А. И. Попов Экономическая теория, 2005 г.,- [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://yourlib.net/content/view/13685/159/>
5. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Анализ финансовой отчетности // Финансовый менеджмент / Financial management. Theory and Practice / Пер. с англ. под. ред. к.э.н. Е. А. Дорофеева.. — 10-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — С. 121—122. — 960 с.

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕГ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ИНФЛЯЦИЕЙ

Коломиец Р.В., ПМ-15М-1
Довгань А.С., к. гос. упр., доцент

Актуальность. Постановка проблемы в общем виде. Современная инфляция является сложным многопрофильным процессом, охватившим в какой-либо мере все страны. Быстрые темпы инфляции серьезно вредят экономическому развитию страны, а также населению этой страны. В основном все страны с рыночной экономикой в какой-либо мере сталкиваются с проблемой инфляции, которая может проявляться в росте общего уровня цен. Инфляция - это одна из самых острых проблем нынешнего развития экономики во многих странах. Особенно актуален вопрос инфляции в настоящее время, когда из-за мирового финансового кризиса, во всех странах возник ряд проблем. Одна из них – обесценивание денег – чувствуется и сегодня. Негативное влияние инфляции сказывается на многих направлениях.

Цель исследования. Анализ существующих проблем инфляции в экономике, а также возможных методов борьбы с данной проблемой.

Изложение основного материала. Характерным для инфляции является перелив капитала из сферы производства в сферу обращения, где высвобождение вложенных средств, благодаря спекулятивной торговле, происходит значительно быстрее и, следовательно, вложенные в производство деньги не успевают обесцениться вообще, или же обесцениваются незначительно. При этом рост цен на товары первой необходимости побуждает спекулянтов скупать и накапливать товарные запасы в целях последующей их перепродажи по завышенным ценам, что еще более усугубляет инфляцию. Поэтому инфляции, как правило, сопутствует "товарный голод".

Так как при высоких темпах инфляции сокращается реальный объем платежеспособного спроса населения и, в первую очередь, на предметы потребления, то реализация потребительских товаров затрудняется, что сдерживает рост их производства.

Одним из главных субъектов, виновных в раскручивании инфляционного процесса, является монополия. Сокращая конкуренцию, она ведет к уменьшению предложения, за счет чего устанавливаются и удерживаются монопольно высокие цены [1].

Изложенное свидетельствует о том, что инфляция, темп роста которой превышает 10%, ведет к дестабилизации всей экономики. Причем по мере нарастания инфляции ее разрушающее влияние на экономику проявляется все сильнее и сильнее. Особенно в периоды гиперинфляции, при которой темпы роста цен и, следовательно, обесценения денег, растут быстрее, чем

темпы роста их эмиссии. Это обусловлено тем, что товаропроизводители, исходя из своих ожиданий роста инфляции, закладывают в цены своих товаров будущее обесценение денег. В тех случаях, когда гиперинфляция сочетается с глубоким экономическим кризисом, говорят о стагфляции экономики.

На уровне галопирующей инфляции значительно сводится на нет функция национальных денег - средство накопления. Предприниматели и население преимущественно стараются использовать не национальную валюту как средство накопления, а другие средства — золото и иные ценности, а в открытой экономике — твердую валюту, в первую очередь доллар, который выполняет роль международной валюты, что означает процесс долларизации экономики. В условиях гиперинфляции и особенно супергиперинфляции национальная валюта перестает выполнять также такие функции, как мера стоимости и средство обращения. Вся денежная система приходит в расстройство, что вызывает нарушение экономической деятельности вплоть. Возникает, так называемый, стагфляционный кризис, который сочетает процессы сокращения производства и инфляционного роста цен [2].

Правительство любой страны, которая находится в экономическом кризисе, должно прежде всего проводить антиинфляционную политику. При этом желательно, чтобы правительство, с одной стороны боролось с инфляцией, а с другой стороны не усугубляло ситуацию в экономике своими необдуманными действиями. Методы борьбы с инфляцией бывают прямыми директивными и косвенными.

Регулирование цен и доходов реализуется и формируется в процессе сложного взаимодействия государственной политики и интересов предприятий. Непосредственное воздействие реализуется двумя способами:

1. Замораживание зарплаты и цен.
2. Косвенное ограничение роста зарплаты и цен.

Возможны также еще два подхода к управлению хозяйством в условиях инфляции: один состоит в поиске адаптационной политики, то есть приспособлении к инфляции, а другой - в попытке устранить инфляцию антиинфляционными мерами.

Адаптационная политика строится на том, что все субъекты рыночной экономики в своих действиях берут в учет инфляцию – в первую очередь через учет потерь от снижения покупательной способности денег. Большой плюс адаптивной антиинфляционной политики – это установление границы падения жизненного уровня и смягчение социальной напряженности.

Цель антиинфляционной политики государства - не подавление инфляции любой ценой, а управление инфляционными процессами с целью достигнуть экономического роста, ценовой стабильности,

занятости. Важное направление антиинфляционной политики в развитых экономиках - это регулирование валютного курса. Рост инфляции приводит к снижению курса национальных валют [3].

Вывод. Были рассмотрены и проанализированы причины, проблемы и последствия инфляции, а также основные методы борьбы с ней. В результате на основании рассмотренных данных, можно сделать вывод, что условие возникновения инфляции - это преобладающая динамика номинальной денежной массы сравнительно с ростом национального дохода. Национальная валюта перестает выполнять свои основные функции.

Литература:

1. Рябинина Л.Н./Л.Н. Рябинина Деньги и кредит, учебник, 2014г.
2. Макконел К.Р., Брю С.Л. / К.Р. Макконел «Экономикс: принципы, проблемы и политика.» Инфра-М 2005
3. Борисов С.М. / С.М. Борисов «Мировая валютная ситуация в зеркале статистики. Деньги и кредит», Москва 2006

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОЦЕНКИ

Коломиец Р.В., ПМ – 15м-2;
Шестаков В.И., к.мед.н., доц

Переход от социалистической экономической системы к рыночной не может быть до конца и всесторонне проанализирован без рассмотрения его не только как объекта политэкономического исследования, но и как особого частного случая проявления институциональной динамики.

Механизм институционального обеспечения переходных процессов в экономике зачастую рассматривается наукой как стихийный, а его обеспечение со стороны официальной власти осуществляется недостаточно осознанно и, как правило, без должного обоснования [1].

Институциональный подход к анализу экономических изменений позволяет утверждать, что новая идеология должна реализоваться в новых институтах (не только власти), и появление которых способствует становлению и развитию новой системы общественных отношений.

Институциональная сфера организована как многоуровневая система: в ней присутствует вне формационная, постоянно расширяющаяся, гуманистическая составляющая, отражающая процесс общего развития, а также отношения не только экономического, но обще цивилизационного характера. Существуют институциональные проявления, еще более значимые для формирования типа общественного производства, определяющие коренные черты организации жизни данного производственного процесса.

Существуют элементы институциональной структуры, наполняющие конкретным содержанием формы реализации отношений в производственном процессе.

Специфические институты имеют временный, долгосрочный и постоянный характер действия.

В состав институциональной сферы экономики в качестве элементов, обеспечивающих преемственность традиций, включены также институты прошлых общественно-политических систем. В ее составе можно выявить элементы институтов будущего, которые можно рассматривать как условие реализации возможности перспективного развития предприятия.

Для отечественной экономики характерен высокий потенциал развития, однако, в отличие от европейских стран, это потенциал догоняющего развития [2]. Мы сможем его использовать исключительно как инновационную модель развития хотя бы потому, что ее экономике присущи существенные ограничения по трудовым ресурсам.

Нам нужны институты, способные полноценно использовать все имеющиеся ресурсы и обращать их в высокие стабильные темпы экономического роста.

Институты влияния на экономику значимо воздействуют на труд, доходы, финансы, товарные рынки, на потребление, на инвестиции, сбережения, на конверсию, приватизацию и другие явления и процессы экономической жизни и безопасности общества и определяет характер не только производственных отношений, но и ряда господствующих институциональных отношений. Они определяют конкретную специфику исторической формы существования способа производства в каждой стране и отражают организацию экономической сферы как составной части ее общественного устройства.

Институты должны опираться на определенные нормы социального взаимодействия, доверия, терпимости, усвоенные и практикуемые большинством членов общества. Для этого необходимы не только крупные государственные инвестиции в трансформацию существующих институтов, но и пристальное государственное внимание к этой проблеме.

Поиск методов оценки и анализ суждений о состоянии экономической безопасности страны достигается путем сопоставления многих параметров экономической деятельности. Это позволит составить представление о положении хозяйствующего субъекта и его экономическом состоянии, уровне его рыночной активности, защищенности и экономической безопасности.

Для обеспечить экономическую безопасность, необходимо включить институциональный механизм активизации экономического роста и конкурентоспособности экономики как факторов экономической безопасности региона. Конкуренция является ключевым институциональным фактором для новой парадигмы общественного

развития и формирования нового общественного строя.

В современных условиях важнейшим фактором результативного хозяйствования предприятий становится их безопасное функционирование. В настоящее время четко прослеживается тенденция переноса акцента в обеспечении безопасности предприятий с физической охраны на экономическую безопасность[3]. .

Управление экономической безопасностью становится обязательной составляющей хозяйственной деятельности предприятия. Вместе с тем, учитывая роль человеческого фактора, с одной стороны, как риск образующего, с другой, как риск нивелирующего по отношению к внутренним и внешним экономическим угрозам, уместно говорить об управлении социально-экономической безопасностью предприятия.

В современных условиях трансформации экономики, общие методические подходы к обеспечению социально-экономической безопасности, прежде всего, промышленных предприятий, исследование значения и возможностей человеческого фактора для защиты от социально-экономических угроз, отслеживание негативных тенденций, потенциально влияющих на социально-экономическую безопасность предприятия остаются недостаточно исследованы. В этой связи возникает необходимость разработки организационно-экономической концепции управления социально-экономической безопасностью промышленного предприятия.

Литература:

1. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности / Г. Боденхаузен. – Комментарий. – М.: Прогресс, 1977. – С.2 – 5.
2. Жаров В.О. Проблеми охорони промислової власності в Україні. Проблеми формування і реалізації регіональної науково-технічної політики в Україні / В.О. Жаро // Вопросы развития Крыма: Науч.-практ. Диск.-аналит. Сб. – Спец. Вып. № 5. – Симферополь: Таврия, 1977. – С. 60 – 64.
3. Яховен Г.В. Изобретение и формирование технологического рынка / Г.В. Яховен // Вопросы изобретательства. – 1990. - № 5. – С. 2 – 7.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Марускевич И.А., ПМ-16м-1;
Ямашкин С.В., ПМ-15м-1;
Научный руководитель:
Стехин А.П., к. т. н., доцент.

Ввиду происходящих в настоящее время в регионе политических

событий в сфере экономики происходят существенные изменения, касающиеся смены приоритетов, перераспределения рынков сбыта, а в некоторых случаях – полной переориентации промышленных предприятий на иные виды продукции и предоставляемых услуг.

В значительной степени это касается сектора малого и среднего бизнеса, в особенности субъектов малого предпринимательства, обычно имеющих узкую специализацию по выпускаемой продукции или предоставлению определенных услуг.

Очевидно, что в сложившейся ситуации требуются усилия по диверсификации производства, что иногда ведет за собой значительные капитальные вложения, и, как следствие, требует финансовых ресурсов, дефицит которых также наблюдается. В других случаях выбирается класс новой продукции, освоение выпуска которой не предполагает существенных изменений в структуре предприятия и приобретения новых основных фондов.

Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере конкретных субъектов малого предпринимательства.

ООО «Доншахтоспецмонтаж» ведет свою деятельность на рынке строительных услуг [1]. Компания занимается изготовлением кованых изделий, металлоконструкций, ремонтными и строительными работами, а также осуществляет демонтаж металлоконструкций. Основным полем деятельности предприятия являются строительные и ремонтные работы в угольной промышленности. Перспективы проведения работ по шахтному строительству и реконструкции действующих угольных предприятий являются проблематичными, поскольку объемы работ в этой сфере постоянно сокращаются [2]. По состоянию экономики государства даже при благоприятном ее развитии и по состоянию отрасли можно допустить, что недостаток инвестиционных средств в угольной промышленности будет иметь место на протяжении всей обозримой перспективы. Очевидно, что от инвестиционных возможностей непосредственно зависит и развитие региона. С другой стороны, предприятие имеет обширную производственную базу в Красногвардейском районе г.Макеевка, в помещениях которой возможно развертывание различных видов производств.

Основная часть дохода ООО «ИНТЕР ИНОКС ДОНБАСС» [3] возникает в результате торговых операций с различными изделиями из металлов: арматура, трубы и т.д. Производственная деятельность практически не ведется. В период 2014 – 2016 годов объем продаж постоянно снижался. Это связано с потерей украинского рынка, в том числе части Донецкой области. Предприятие так же имеет помещения, пригодные для производственной деятельности.

Таким образом, оба рассматриваемых предприятия за последнее время ухудшили показатели производственно-хозяйственной деятельности.

Одним из реальных вариантов выхода из создавшейся ситуации может быть диверсификация производства. Необходимыми и достаточными условиями для успешной реализации подобных проектов в условиях данных предприятий являются:

- маркетинговые исследования рынка, т. к. успешной может быть только продукция, пользующаяся устойчивым спросом при условии жесткой ценовой конкуренции;
- незначительные капитальные затраты по освоению производства продукции;
- пригодность для освоения производства имеющихся в распоряжении предприятия помещений, что исключает дополнительные затраты на строительство;
- кратчайшие сроки освоения производства;
- быстрая окупаемость затрат на приобретение оборудования, желательно менее года.

В сложившейся экономической ситуации можно рекомендовать для освоения производства следующие виды продукции: недорогие строительные материалы, такие как шлакоблок, облицовочная плитка, метизы, технологичные виды опалубки; некоторые расходные материалы для автотранспорта; продукты питания, не производимые на территории ДНР и ЛНР, а также многое другое.

Литература:

1. Официальный сайт ООО «Доншахтоспецмонтаж» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.donshsm.com>.
2. Кабанов А. И. Инновационная деятельность в угольной промышленности Украины / А.И. Кабанов, А.Р. Вовченко / Уголь Украины//– 2007. – №1. – С. 12-18.
3. Официальный сайт ООО «ИНТЕР ИНОКС ДОНБАСС» [Электронный ресурс] – Режим доступа: mestart.ru/doneck/inter_inoks_donbass-1907096.html

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Морозова В.К., МВД-13-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доцент.

Актуальность. Одним из важнейших и самых сложных вопросов современной концепции денег является определение их стоимости или, как трактует современная теория - их ценности.

Целью исследования является рассмотрение и обобщение теоретических основ и подходов к определению покупательной способности денег.

Анализ последних исследований и публикаций. На решение этого вопроса были направлены усилия выдающихся экономистов всего мира, начиная с XIX в. и до настоящего времени: от представителей «государственной теории денег», марксистов, кейнсианцев до неомонетаристов.

Основные результаты исследования. Деньги - это особый товар. Сущность денег заключается в том, что они служат необходимым элементом экономической деятельности общества и составной частью экономических отношений между различными участниками и звеньями хозяйственного процесса.

Покупательная способность денег - условное количество товаров и услуг, которые можно приобрести за денежную единицу. Покупательную способность денег еще называют товарной ценой денег. Повышение уровня товарных цен приводит к снижению покупательной способности денег и, наоборот, снижение цен повышает покупательную способность денег. Динамика покупательной способности денег выражается индексом потребительских цен, дефлятором ВВП и другими показателями. [1]

Динамика стоимости денег определяется динамикой цен. Эти величины находятся в обратно пропорциональной зависимости. Так, инфляционный рост цен, то есть такое их повышение, которое не сопровождается соответствующим улучшением качества товаров или услуг, снижает покупательную способность денег. Снижение цен, наоборот, повышает покупательную способность денег.

Инфляция как процесс обесценивания денег вследствие повышения общего уровня цен (или дефляция как обратное явление) измеряется с помощью индекса цен.

Индекс цен представляет собой показатель динамики и соотношения уровня цен за определенный период.

Индекс цен определенного набора потребительской продукции как показатель так называемой стоимости жизни используется для оценки реальных доходов населения и определения прожиточного минимума в государственном регулировании минимальной заработной платы, пенсий и других социальных выплат.

Индекс цен рассчитывается по формуле:

$$I_{ц} = \frac{\sum P_{i1} \times Q_{i0}}{\sum P_{i0} \times Q_{i0}} \quad (i=1,2, \dots n), \quad (1)$$

где P_i (Price) - цена определенного вида продукции; количество продукции; и - разновидности продукции, по которой прослеживается динамика цен; и 1 - базовый и текущий периоды. [2,3]

Денежные средства, расходуемые на приобретение продукции, необходимо оценивать с точки зрения их реальной покупательной способности в связи с возможным изменением цен. Если уровень цен

растет, то покупательная способность денег в обратной пропорциональности уменьшается, и наоборот. Изменение временной стоимости денег нужно также оценивать при условии их возможного использования в виде функции накопления, когда доходы превышают текущие расходы и этот избыток денежных средств необходимо инвестировать с целью получения чистого дохода (прибыли).[4]

Деньги имеют временную стоимость, то есть такую стоимость, которую с финансовой точки зрения нужно оценивать с учетом времени, в течение которого денежные средства могут изменять свою покупательную способность и, соответственно, валютный курс.

Покупательная способность любой валюты - важный показатель для определения обменного курса. Установка эквивалентного курса невозможна без знания покупательной силы каждой денежной единицы.[5]

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в рыночной экономике деньги сами по себе, а также правильное определение их стоимости является одним из важнейших инструментов реализации экономических отношений как внутри государства, так и за его пределами.

Выводы. Таким образом, покупательная способность денег - это важный показатель, который показывает возможность денежной единицы страны обмениваться на продукцию, выпущенную в этой стране, или на валюту другой страны. Также она отражает возможность населения покупать эти продукты. Покупательная способность денег тесно связана со стоимостью разных категорий товаров услуг, а также с уровнем инфляции.

Покупательная способность денег является непостоянной величиной. Влиять на нее могут самые разные факторы - социальные, демографические, политические. Ежегодно во многих странах осуществляют исследования, с помощью которых составляют статистику цен и инфляции. Нужно это для того, чтобы вовремя отреагировать на первые негативные явления в экономике и предотвратить их. Изучая статистику цен, специалисты всегда используют такую величину, как показатель покупательной способности денег.

Литература:

1. Вулфел Чарльз Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов. - Самара: Корпорация «Федоров», 2000. -1584 с.
2. Дьяконова М.Л., Финансы и кредит/ Дьяконова М.Л., Ковалева Т.М., Кузьменко Т.Н. и др.; под ред.проф. Ковалевой Т.М. Финансы и кредит: Учебник – 4-е изд., перераб. и доп. // М.:КНОРУС – 2008. – 384с.
3. Косов, Н.С. Основы макроэкономического анализа : учебное пособие / Н.С. Косов. – Тамбов :Изд-воТамб. гос. техн.ун-та,2007.– 140 с
4. Проблемы оценки стоимости денег в современной экономической
5. Валютный курс, как основной элемент валютного рынка

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

Нагопетьян М.Х., ПМ-16м-2

Научный руководитель:

Стехин А.П., к. т. н, доцент

Системы учета продукции в угольной отрасли имеют некоторые особенности, главная из которых - свойства самой продукции, так это на сыпучие: рядовой уголь, продукты переработки или концентрат, порода. Почти все перемещения в процессе добычи и переработки происходят с помощью конвейерного транспорта.

На каждом этапе движения материалов - при разгрузке горной массы, обогащении, отгрузке продукции - возможны потери, и часто весьма значительные. Причиной могут служить проектные ошибки, нарушения технологии, злоупотребления и халатность персонала. Отсутствие учета и контроля неизбежно приводит к увеличению издержек производства и снижению прибыли.

С целью сокращения такого рода непроизводительных потерь предлагается создание и внедрение на предприятии автоматизированной системы учета и контроля транспортных потоков. На каждом этапе движения сырья устанавливаются соответствующие весоизмерительные системы, с помощью которых производится мониторинг количества и качества продукции.

Наиболее эффективным измерительным средством в системах учета сыпучих материалов признаются автоматические весы и дозаторы непрерывного действия, которые непосредственно встраиваются в конвейерные линии, позволяющие создавать системы контроля транспортных потоков и автоматизированные системы учета [1, 2].

Автоматический весовой дозатор непрерывного действия предназначен для автоматического воспроизведения заданных значений массы сыпучих материалов в единицу времени (производительности).

Функциональные блоки конвейерного дозатора объединены в единую систему, точно поддерживающую заданную производительность конвейера. В процессе работы происходит непрерывное взвешивание материала, перемещаемого лентой над весоизмерительным устройством, а также измерение скорости движения ленты.

Выбор наиболее совершенных представителей этого класса измерительного оборудования является актуальным вопросом для каждого предприятия топливно-энергетического комплекса.

Для организации первичного весового учета добытой горной массы, поступающей на склад, используются конвейерные весы, измеряющие

массу груза, транспортируемого ленточным конвейером. Для оценки качества добытого угля совместно с конвейерными весами используются устройства измерения зольности и влажности угля - золомеры и влагомеры. Устройства измерения качественных и количественных характеристик объединены под контролем программно-технического комплекса на основе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением, которое позволяет вести учет и на основе предоставленных данных управлять технологическим процессом подачи угля на склад.

Следующая задача - проследить путь движения и качество сырья после обогащения. Взвешивание концентрата на конвейерных весах позволяет точно измерить количество готовой продукции, поступающей на склад фабрики. Оценка качества готового концентрата в режиме реального времени производится на конвейерных весах при помощи золомера и влагомера.

После получения данных со всех контрольных пунктов формируется отчет о работе шахты или обогатительной фабрики за смену, а затем, с нарастающим итогом за сутки, неделю, месяц и т. д.

В отчете отображается количество и качество добытой и отгруженной на склад горной массы, количество и качество горной массы, поступившей на переработку, выход продуктов переработки (концентрат, промпродукт, порода, шлам и т. п.), отгрузка готовой продукции со склада, с указанием маршрутов отгрузки, массы и качественных параметров.

Литература:

Стехін А.П. Техніко-економічні аспекти застосування ваги та дозаторів безперервної дії на підприємствах вугільної промисловості України / А.П. Стехін – Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Управління економічним розвитком промислових підприємств». – Серія «Економіка». – Т.ХІІ. – Вип. 270. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – с.27 – 31.

Стехин А.П. Особенности систем учета продукции на предприятиях угольной промышленности. Инновационные перспективы Донбасса: материалы международной научно-практической конференции, г. Донецк, – 22 мая 2015 г., ДонНТУ [Электронный ресурс] Режим доступа:

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Негрей И., ЭМ-13

Папа-Дмитриева И.И., ст. преподаватель

При осуществлении мероприятий, связанных с воздействием на окружающую среду, природные экосистемы, здоровье людей, необходимо заранее, на уровне предпроектной или проектной документации исключить возможные отрицательные, негативные последствия путем проведения экологической экспертизы.

Экспертиза (от лат. *expertus* - опытный) - это исследование определенным лицом (экспертом) вопросов, которые требуют специальных знаний. Экологическая экспертиза - исследование влияния определенного объекта на состояние окружающей природной среды и соответствия этого объекта нормативам экологической безопасности.

Цель экологической экспертизы – определить соответствие планируемой деятельности действующим требованиям в области охраны окружающей среды и тем самым предупредить возможные негативные последствия.

В задачи экологической экспертизы входит:

- определение степени экологического риска и безопасности запланированной или осуществляемой деятельности.

- организация комплексной научно-обоснованной оценки объектов экологической экспертизы.

- установление соответствия объектов экспертизы требованиям экологического законодательства, требованиям санитарных норм, строительных норм и правил, государственных стандартов.

- оценка влияния деятельности объектов экологической экспертизы на состояние окружающей природной среды, здоровья людей и качества природных ресурсов.

- оценка эффективности, полноты обоснованности и достаточности мероприятий по охране окружающей природной среды и здоровья людей.

- подготовка объективных, всесторонне обоснованных заключений экологической экспертизы.

Объектами экологической экспертизы могут быть: проекты законодательных и других нормативно-правовых актов, предпроектные, проектные материалы на строительство новых и развитие действующих промышленных предприятий и других хозяйственных объектов, программы и схемы развития и размещения продуктивных сил, проекты генеральных планов населенных пунктов, схемы районного планирования, документация по внедрению новой техники, технологий, материалов, веществ, продукции, экологические ситуации, которые сложились в отдельных населенных пунктах и регионах, действующие объекты и комплексы.

Субъектами экологической экспертизы являются государственные структуры, общественные организации, банковские учреждения, научно-исследовательские институты и т.п..

Законодательство республики предусматривает два вида

экологической экспертизы: государственную и общественную.

Государственная экологическая экспертиза — это предварительная проверка специальной комиссией представленных материалов о предстоящей хозяйственной деятельности или механизмов на ее влияние в целях определения оценки их соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности требованиям экологической безопасности, охраны окружающей природной среды, рационального природопользования и действующего законодательства. Проводится экспертной комиссией. В ее состав входят: руководитель, ответственный секретарь и эксперты. Результатом работы комиссии является заключение государственной экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо от государственной экологической экспертизы. Экспертизе могут подвергаться те же объекты, за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну. Инициировать организацию и проведение общественной экологической экспертизы могут граждане, общественные организации (объединения) и органы местного самоуправления. Проводить общественную экспертизу могут общественные организации, в уставе которых оговорен данный вид деятельности. Заключение общественной экологической экспертизы, в отличие от государственной, носит рекомендательный характер.

Литература:

1. Дубовик О.В. Экологическое право.-М.: Изд. Проспект. 2009.С. 315.
2. Белявский Г.А., Бутченко Л.И. Основы экологии Теория и практикум. Учеб. пособие. - М.: Финансы, 2006.
3. Бринчук М.М. Экологическое право. – М.: Юристъ. 2005. С.236.

КОММУНИКАЦИИ В КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

**Падусенко Д.О., гр.ПМ-16м-1
Епишенкова А.А., к.гос.упр., доцент**

Промышленное предприятие является живым организмом, которому необходимо адаптироваться к вызовам внешней и внутренней среды. Это обуславливает необходимость изменения стратегий и организационных структур. Относительно стабильная внешняя среда предполагала скорее количественные изменения, призванные решать срочные проблемы или использовать новые возможности. Современная экономическая среда требует радикальных изменений в стратегии, структуре и процессах управления, чтобы приспособиться к новым требованиям конкуренции. Глобальная конкуренция и быстрые технологические перемены, скорее

всего, приведут к еще более значительным структурно-стратегическим переменам в грядущем десятилетии [1].

Предприятия выбирают те изменения, которые им нужны, среди огромного многообразия перемен. Этот выбор сложен и требует большой ответственности высшего менеджмента. Стратегический менеджмент добавляет к внешним взаимоотношениям внутренние, включая такие элементы, как организация, стиль, корпоративная культура. Стратегический менеджмент учитывает также социальные и политические аспекты функционирования предприятия. Следует отметить, что все указанные компоненты участвуют в создании ценности предприятия и его продуктов, тем самым определяют получаемую прибыль (рис.1.).

Рис. 1. Комплекс формирования ценности компании

Сегодня к известным видам ресурсов любой организации - материальным, трудовым, энергетическим, финансовым - прибавился новый, ранее не учитываемый - информационный. Это повышает важность коммуникаций как инструмента эффективной деятельности.

Коммуникационные связи оперируют информацией, которая позволяет ориентироваться в общей обстановке, уменьшить финансовый риск, следить за внешней средой, рынком и изменениями рыночной конъюнктуры, оценивать свою деятельность, вырабатывать и корректировать стратегию предприятия.

Успешная деятельность предприятия в современных условиях невозможна без информационного обеспечения по вопросам, относящимся как непосредственно к деятельности предприятия, так и к общей экономической и политической ситуации в стране. Исследования

показывают, что от 50 до 90% рабочего времени современный менеджер тратит на коммуникации, т.е. обмен информацией, происходящий в процессе совещаний, собраний, встреч, бесед, переговоров, приема посетителей, составления и чтения различных документов и т.п. И это - жизненная необходимость, поскольку обладание информацией означает обладание реальной властью, поэтому лица, причастные к ней, часто стремятся ее утаивать, чтобы впоследствии на ней спекулировать - ведь нехватка информации дезориентирует и избыток информации, поэтому всегда необходимо уметь отделить нужную информацию от ненужной, полезную от бесполезной [2].

Эффективность деятельности предприятия определяется правильностью принимаемых управленческих решений. Отсутствие либо недостаток необходимой информации оказывается главной причиной ошибок менеджеров. К основным типам коммуникаций относят: коммуникации между уровнями и подразделениями - передача информации с низших уровней на высшие может заметно влиять на производительность на предприятии; коммуникации между различными отделами (подразделениями) - обмен информацией между ними нужен для координации задач и действий, эффективность будет зависеть от того, как специализированные элементы работали совместно, продвигая предприятие в нужном направлении; коммуникации руководитель-подчиненный - этот вид наиболее влияет на степень вовлечения работников предприятия в процесс осуществляемых изменений, а следовательно определяет мотивационную составляющую изменений; коммуникации между руководителем и рабочей группой - позволяют руководителю повысить эффективность действий группы; неформальные коммуникации - могут использоваться как инструмент снижения сопротивления изменениям.

Исходной задачей формирования стратегии изменений является гарантия эффективного ответа организации на существующую потребность или проблему, и этот ответ требует поддержки со стороны членов организации. Ключом к преодолению сопротивления и достижению успеха в осуществлении изменений является вовлечение всех участников организации в процесс перемен, что, в свою очередь, определяется принятым на предприятии комплексом коммуникаций, эффективность которого определяет результат проводимых изменений.

Список используемых источников литературы

1. Дафт, Р. Менеджмент / Р. Дафт. 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2011. – 800 с. : ил. – (Серия «Классика МВА»).
2. Чернышева, Н. И. Управление изменениями. Учебное пособие для студентов специальности 08050765 «Менеджмент организации» и

направления подготовки 08050062 «Менеджмент» /ФГБОУ ВПО «Российский химикотехнологический университет им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал) / *Н. И. Чернышева, Т. П. Колесникова, У. И. Новикова.* – Новомосковск, 2012. – 200 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Петрова А., МП-13

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

На протяжении всей истории цивилизации каждые несколько сот лет она претерпевает глубокие трансформации. Наше время - как раз один из таких периодов трансформации.

В нашем обществе именно знание является ресурсом первостепенной важности как для индивидуума, так и для экономики в целом. Земля, труд и капитал - традиционные факторы производства в экономической науке - не исчезают, но становятся второстепенными. Они могут быть приобретены, и приобретены с лёгкостью, при условии наличия специализированных знаний. Это даёт основания исследователям определять современное общество как общество знаний, посткапиталистическое общество. В то же время специализированное знание само по себе ничего не производит. Оно может стать таковым только при интеграции с какой-то задачей. Поэтому общество знаний является также и обществом организаций: цель и функция каждой организации, как деловой, так и некоммерческой, интеграция всех специальных знаний в рамках единой задачи.

Исследования позволяют установить следующие особенности организации экономических знаний в условиях новой экономики:

1. Цель организаций в «обществе знаний» заключается в том, чтобы делать знания производительными. Сами по себе знания бесплодны; они становятся производительной силой лишь тогда, когда их сплетают в единое, целостное знание, объединяя труд разных специалистов.

2. В «обществе знаний» работники-специалисты и организации сосредотачивают внимание и силы на тех направлениях деятельности, которые даются им особенно хорошо.

3. Организация специалистов – это организация равных. В ней нет ни начальников, ни подчиненных. За настоящими профессионалами нельзя надзирать.

4. Чем больше организация становится организацией «интеллектуальных работников», тем проще покинуть её и перейти куда-нибудь в другое место. Следовательно, организация всегда находится в конкурентной борьбе за свой самый ценный ресурс – квалифицированных, обладающих знаниями людей.

5. Организации по своей структуре должны быть приспособлены к постоянным переменам. Инновации требуют «систематического отказа от всего установленного, обычного, знакомого, удобного – будь то продукты, услуги, процессы, личные и общественные отношения, навыки или сами организации».

6. Для того чтобы успешно осуществлять инновации, организации должны быть децентрализованными. Организация должна иметь такую структуру, в которой решения принимаются быстро.

7. Современная организация не может быть организацией лишь начальников и подчинённых, она должна быть организована как команда. Изменение команды требует самого сложного обучения из всех, что можно себе представить, – «обучение заново». Необходимо отказаться от всех с таким трудом полученных навыков, а также привычек, стиля жизни, глубоко любимых ценностей признанного мастерства и профессионализма. По мере того как всё больше и больше организаций становятся основанными на знании, они преобразовываются в команды, т.е. в организации, основанные на ответственности, где каждый должен ответственно принимать решения. Другими словами, все члены должны воспринимать себя как «управляющих».

8. Но даже в этом случае организацией необходимо управлять. Всюду должны быть люди, принимающие решения. Это должны быть люди, которые отвечают за миссию организации. Её дух, её деятельность, её результаты. И хотя такой менеджмент должен обладать значительными властными полномочиями, его функция в современной организации заключается не в том, чтобы командовать. Его функция – вдохновлять.

Список литературы:

1. Общество знаний [Электронный ресурс] // INFO MANAGEMENT. – Режим доступа: <http://infomanagement.ru/referat/185/5>
2. Общество знаний и информации — тенденции, вызовы, перспективы [Электронный ресурс] // Михаил Згуровский. – Режим доступа: <http://www.setlab.net/?view=knowledge-society-zgurovsky>
3. Концепция "общества знания" в современной социальной теории [Электронный ресурс] // РАН. – Режим доступа: http://inion.ru/files/File/Conceptiia_obshestva_znaniya_2010.pdf

РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Подляскина А., МП-13

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Одним из важнейших моментов является управление социальными учреждениями, а также важным аспектом производительности его

деятельности. Управление в самом общем смысле означает влияние на предмет, объект, процесс с тем, чтобы заставить его измениться в нужном направлении. Социальное же управление обладает своей спецификой, предопределенной природой человека как объекта управления

Степень научной разработанности темы исследования : Анализ научных отечественных исследований и публикаций последних лет по данной теме показал следующее, что менеджмент в социальной работы имеет небольшую базу и только начинает своё профессиональное развитие, как в теоретическом, так и практическом плане.

Цель данной работы рассмотреть роль менеджмента в социальной работе.

Задачи данной работы:

Достижение сформулированной цели определило логику и последовательность исследовательских задач, направленных на:

1. Дополнение и уточнение сущности дефиниций «менеджмента», «менеджмента в социальной работе»;
- Изучение основных понятий данной темы;
3. Краткое рассмотрение сущности менеджмента в социальной организации через его цели;
4. Выявление приоритетных направлений менеджмента в социальной работе;

Менеджмент (Управление пер. по англ. Management) — это совокупность принципов, форм и методов управления производством или персоналом, целью которого является достижение лучшего использования ресурсов, высокой эффективности производства предприятия, компаний и т.д.

Менеджмент в социальной работе включает разнообразные аспекты работы организации. Подобными аспектами считаются: социальный аспект, т.е. удовлетворение нужд жителей в социальной сфере, а так же (координационный) аспект, т.е. организация и координирование (управление) работы в таком социальном учреждении. «Так согласно С.В. Козину, П.М. Кольцову социальная работа (пер. по англ. social work) — это своеобразный вид профессиональной работы, содержанием которой является предоставление правительственного и негосударственного содействия человеку с целью предоставления культурного, общественного и материального уровня его существования, атак же оказания персональной поддержки индивиду, семье полной, неполной либо группе лиц» [1]. Как поправу отмечают менеджеры по социальной работе (С.В. Козин, Т.Е. Емцева) и доктор исторических наук П.М. Кольцов, то, что в «... РФ профессиональная социальная работа в целом и система социального обслуживания в частности развиваются весьма интенсивно, с использованием различных технологий, на основе научно разработанного базиса ...» [2]. Менеджмент в социальном учреждении охватывает разные

аспекты работы организации:

1. Социальный аспект (пер. по англ. social aspect) — (это удовлетворение потребности населения в социальных услугах);
2. Организационный аспект (пер. по англ. organizational aspect) — (это прежде всего организация и координирование работы в учреждении);
3. Кадровый аспект (пер. по англ. the human resources aspect of) — (сюда входит профессионализм специалиста по социальной работе) [2].

Вывод. Менеджмент в нашем регионе — сейчас крайне новый термин (детерминант), недостаточно используемый начальниками социальных учреждений (служб разной направленности). Это связано с тем, что данная профессия появилась за рубежом изначально преимущественно в организациях, работающих на получение прибыли. Однако зарекомендовав себя как необходимых специалистов для увеличения производительности (эффективности) организации, менеджеры распространились и на другие общественные сферы: общественно-политическую, социальную, духовную.

Таким образом, менеджмент в социальной работе — крайне многообещающая отрасль науки, требующая исследования и развития, поскольку именно от качества управления социальными организациями зависит результативности социальной работы, а соответственно и материального благосостояния социально уязвимых категорий населения РФ, а так же благополучия населения нашей страны в целом.

Список использованной литературы

Бюгаева, Ю.Г. Формирование слоя менеджеров в социальной структуре модернизирующегося Российского общества (на материалах Республики Бурятия) [Текст]: Автореф. дисс. ... д-ра. социол. наук. 22.00.04: защищена Ю.Г. Бюгаева; [Место защиты : ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»]. — Улан-Удэ, 2014. — 50 с.

Козин С.В. Мотивы выбора молодёжью профессии «Социальная работа». [Электронный ресурс]. / С.В. Козин // «Сетевой» интернет – журнал гражданской журналистики. — 2015. — URL:

ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Полехин А.В., ПМ-15м-1

Жадан А.В., к.т.н., проф.

Постановка проблемы в общем виде. В рыночной экономике вопрос о сущности конкурентоспособности продукции, методах ее анализа и оценки, будет актуальным до тех пор, пока существует рынок, предлагающий потребителям множество товаров и услуг аналогов

(заменителей). Исследование и изучение конкурентоспособности продукции является неотъемлемой частью деятельности предприятия, позволяющая достичь соответствующих преимуществ перед конкурентами, что в последствии отразится на занимаемой доли рынка, имидже предприятия и т.д. Актуальность рассматриваемого вопроса выражена отсутствием устойчивого определения конкурентоспособности.

Анализ последних исследований и публикаций. Исторически изучение конкурентоспособности начиналось с конкурентоспособности продукции, и эту теорию развивали крупнейшие зарубежные специалисты: М.Портер, Ф. Котлер, Ж. Ламбен и многие другие.

В исследованиях конкурентоспособности предприятия можно выделить два основных направления: первое рассматривает конкурентоспособность товара в качестве основного элемента конкурентоспособности предприятия, а второе трактует конкурентоспособность предприятия более широко, включая продукцию лишь в качестве одного из элементов, формирующих конкурентоспособность предприятия. [1]

Основные результаты исследования. В современной экономической литературе существует множество определений конкурентоспособности продукции. Многие авторы раскрывают понятие конкурентоспособности акцентируя внимание на различных ее аспектах.

Показатели, характеризующие конкурентоспособность продукции, подразделяют на две группы:

— потребительские параметры характеризуют потребительские свойства продукции, из них складывается его полезный эффект; они представляют набор «жестких» и «мягких» параметров;

— экономические параметры характеризуют экономические свойства продукции (Рис. 1). [2]

Для формулировки наиболее точного определения конкурентоспособности продукции необходимо произвести анализ соответствия каждого показателя ее обеспечивающего (Табл.1).

Различия в трактовках обусловлены особенностями экономической сущности конкурентоспособности, а так же изменениями потребности в тех или иных свойствах объектов во времени. Следует отметить многоуровневый характер конкурентоспособности. Из всех предложенных понятий конкурентоспособности, наблюдается, что основным критерием конкурентоспособности продукции является степень удовлетворения ими реальных потребностей. Однако непосредственное измерение степени удовлетворения потребностей невозможно в силу психофизиологического восприятия потребителями отдельной продукции. Для того, чтобы продукция была приемлемой для покупателя, она должна обладать набором определенных характеристик.

Рис.1 Параметры конкурентоспособности продукции

Следует отметить, что все определения ориентированы на экономические параметры обеспечения конкурентоспособности продукции, однако многие исследователи затрагивали и часть потребительских характеристик, а именно жесткие потребительские параметры. Впрочем, лишь трактовка П. Завьялова затрагивает все группы параметров. Тем не менее, с помощью методов анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения и учитывая недочеты исследователей данного вопроса, сформулируем собственное понятие конкурентоспособности.

Таблица 1

Понятия конкурентоспособности

Автор	Определение	Суть
1	2	3
М. Портер [3]	Конкурентоспособность - свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений.	Понятие охватывает все экономические и жесткие потребительские параметры

Продолжение табл. 1

1	2	3
М. Гельвановский [4]	Конкурентоспособность — обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования.	Понятие включает все экономические параметры
П. Завьялов [5]	Конкурентоспособность — концентрированное выражение экономических, научно-технических,	Наиболее полное из приведенных понятий, включает

	производственных, организационно-управленческих, маркетинговых и иных возможностей предприятия, которые реализуются в товарах и услугах, успешно противостоящим конкурирующим аналогам на рынке.	все экономические и потребительские параметры
--	--	---

Конкурентоспособность продукции - относительный, динамический показатель определяющий способность объекта конкурировать с аналогичной продукцией, благодаря лучшим ее свойствам, соответствующим как экономическим, так и потребительским показателям, создающие конкурентные преимущества объекта на определенном рынке, позволяющих удерживать и занимать все большую долю рынка предприятием в конкретный момент времени.

Выводы. На данном этапе развития экономической науки не сложилось устойчивого определения конкурентоспособности. Как показало исследование, это обусловлено постоянным ростом потребностей потребителей предъявляемых к продукции. За счет роста потребностей увеличивается количество параметров обеспечивающих конкурентоспособность продукции. На данном этапе исследования сформировался перечень параметров обеспечивающих конкурентоспособность продукции, однако в условиях постоянного развития этот список увеличивается. Определить какими новыми параметрами должна обладать продукция предприятия позволяет анализ рынка сбыта и сравнительная оценка конкурентной продукции. Эффективность предприятия обеспечивается выпуском конкурентоспособной продукции позволяющей ему успешно реализовывать свои товары и услуги в необходимых объемах.

Список использованной литературы:

1. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://elibrary.ru>
2. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/s/Parametry_konkurentosposobnost.html
3. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.refsru.com/referat-23514-2.html>
4. Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях // Рос. экон. журн. 2008. № 3. С. 68.
5. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://msd.com.ua/konkurentosposobnost-predpriyatiya/konkurentosposobnost-obektov-rynochnyx-otnoshenij/>

О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ

Попович А.Д., ЭМ-13

Папа-Дмитриева И.И., ст.преподаватель

В настоящее время под мониторингом понимают совокупность наблюдений за определенными компонентами биосферы, специальным образом организованными в пространстве и во времени, а также адекватный комплекс методов экологического прогнозирования.

Существовавшая ранее на территории Донецкой области система мониторинга окружающей среды, на данный момент не функционирует, а без анализа состояния загрязнения природной среды невозможно принятие эффективных решений в области экологической безопасности. Поэтому формирование мониторинга окружающей среды в республике является актуальной задачей, от реализации которой зависит качество жизни и благополучие граждан ДНР.

На данный момент общими вопросами государственного экологического мониторинга республики занимается Главное Управление Экологии и Природных Ресурсов ДНР.

Реализация государственной экологической политики на территории Донецкого региона осуществляется по приоритетным направлениям в сфере охраны окружающей среды. Данные направления находят отражение в Природоохранных программах и природоохранных разделах программ развития экономики и социальной сферы. Управление экологии ДНР проводит работу по анализу, подготовке, рассмотрению, координации и контролю выполнения данных разделов и программ.

Так, Управлением экологии и природных ресурсов ДНР согласован раздел «Охрана окружающей среды, использование минерально-сырьевых ресурсов» местных программ восстановления и развития экономики и социальной сферы в городах и районах Донецкой Народной Республики на 2016 год.

Реализация природоохранных мероприятий Программы, позволит обеспечить экологическую безопасность на территории Республики, улучшить состояние окружающей среды, рационально использовать природные ресурсы.

В первую очередь природоохранные мероприятия реализуются на предприятиях металлургической, угольной и энергетической отраслей.

В связи с отсутствием согласованности нормативно-правового и организационно-методического обеспечения, не совместимости технического, информационного и программного обеспечения составных частей мониторинга, отсутствием комплексности обработки и использования экологической информации, существующую в республике систему мониторинга ОС нельзя считать эффективной, так как она несет в себе проблемы характерные для существовавшей ранее.

Основные проблемы организации мониторинга в республике связаны с решением трех главных задач: создании сети пунктов наблюдения;

возможности оперативного контроля объектов; выбора контролируемых параметров и показателей состояния объектов и индивидуальных аналитических параметров, необходимых и достаточных для адекватного описания состояния экосистемы.

Кроме того, создание системы единого экологического мониторинга предусматривает разработку двухуровневых математических моделей промышленных предприятий с различной глубиной проработки [1; 2].

Первый уровень обеспечивает детальное моделирование технологических процессов с учетом влияния отдельных параметров на окружающую среду.

Второй уровень математического моделирования обеспечивает эквивалентное моделирование на основе общих показателей работы промышленных объектов и степени их воздействия на окружающую среду. Эквивалентные модели необходимо иметь прежде всего на уровне администрации региона с целью оперативного прогнозирования экологической обстановки, а также определения размера затрат на уменьшение количества вредных выбросов в окружающей среде.

Моделирование текущей ситуации позволяет с достаточной точностью выявить очаги загрязнения и выработать адекватное управляющее воздействие на технологическом и экономическом уровнях.

Мониторинг состояния окружающей среды является аналитическим инструментом, который позволит выявить как «слабые звенья» экологического контроля в Донецком регионе, так и точки его роста, а, следовательно, наиболее целесообразные направления дальнейших действий. Указанные подходы к формированию системы мониторинга могут быть использованы в системе как государственного мониторинга, так и мониторинга на частных промышленных предприятиях, а это в свою очередь позволит обеспечить экологическую безопасность территории Республики, рационально использовать природные ресурсы, улучшить состояние окружающей среды.

Литература:

1. Муртазов А.К. Экологический мониторинг. Методы и средства: Учебное пособие. Часть 1 / А.К. Муртазов; Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. - Рязань, 2008. - 146 с.

2. Питання оцінки впливу на навколишнє середовище: монографія/А. Л. Бобровський; Рівненський гум. ун-т. Рівне: [ТОВ Принт Хауз], 2014. - 543 с.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ

Пундикова А.С., МП-13

Научный руководитель:

Довгань А.С., к.гос.упр, доц.

Любая организация находится и функционирует в определенной среде. Внешняя среда является источником, который подпитывает организацию ресурсами. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Анализ внешней среды фирмы имеет большое значение для формирования ее стратегии и разработки дальнейших планов по развитию. Это проблема, с которой руководители всех предприятий сталкиваются каждый день в процессе своей практической деятельности. Вместе с этим данной проблеме посвящено в последнее время большое количество теоретических исследований, разработано достаточно много подходов и концепций адекватной оценки внешней среды фирмы и ее динамики на основании использования арсенала современной науки (экономической, математической и др.).

Актуальность темы обусловлена тем, что современная среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, динамизмом и неопределенностью. Способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде – главное условие успеха в бизнесе и других сферах жизнедеятельности. Постоянный анализ и мониторинг факторов внешней среды – путь к успеху организации.

Интересным считается подход к анализу внешней среды, разработанный Г. Клейнером, в рамках «системной парадигмы» [1], где внешняя среда обладает системными свойствами, развивается как система, и фирма, развиваясь во внешней среде, должна позиционировать себя как часть этой системы.

Тектологическая теория А. Богданова также характеризует реакцию фирмы на изменение внешней среды [2], где ее устойчивость определяется «обменным равновесием» между фирмой и средой.

Одной из самых значительных характеристик организации является ее зависимость от внешней и внутренней среды. Ни одна организация не может функционировать изолированно, вне зависимости от внешних ориентиров.

Традиционно внешняя среда предприятия формируется как совокупность факторов макро и микросреды. Макросреда включает в себя факторы, косвенным образом воздействующие на предприятие, а микросреда включает непосредственное окружение предприятия: поставщиков, потребителей, посредников.

Влияние факторов микросреды представлено в табл. 1 [3].

Таблица 1

Факторы микросреды организации

Фактор	Характеристика фактора	Влияние фактора на организацию
Потребители	Любая организация в рыночных условиях ориентируется в своей деятельности на обеспечение	Организация может воздействовать на формирование спроса и

	потребностей потребителей, изготавливая такие товары и услуги, на которые существует спрос.	запросов потребителей с помощью рекламных кампаний, предоставления дополнительных услуг, привлекательного предложения.
Поставщики	Поставщики обеспечивают организацию необходимыми ресурсами. При этом несвоевременные поставки, повышение цен на ресурсы, несоблюдение требований поставщиками снижает эффективность деятельности организации.	Организация может использовать диверсифицированный подход к поставщикам, и таким образом защитить себя от некоторых рисков и выдвигать определенные условия.
Конкуренты	Конкуренция поощряет организацию постоянно совершенствовать свою производственно-реализационную деятельность с целью достижения необходимого уровня конкурентоспособности	Улучшение экономических, технологических и других характеристики продукции существенно влияет на рыночные позиции конкурентов.
Органы государственной власти	К ним относятся органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Они разрабатывают, формируют и утверждают основы функционирования организаций в государстве, контролируют выполнение и соблюдение законодательства и других требований.	Организации могут вносить определенные предложения, касающиеся деятельности государственных органов власти, оспаривать отдельные инструкции органов государственной власти, требуя осуществления соответствующих действий и др.
Контактные аудитории	Оказывают реальный или потенциальный интерес к деятельности организации, влияют на формирование общественного мнения.	Организации могут воздействовать на контактные аудитории с помощью рекламных компаний, пропаганды, PR.

Однако наличие этих факторов само по себе еще никак не характеризует внешнюю среду для конкретной фирмы. Поскольку при анализе внешней среды речь всегда идет не просто о наличии тех или иных явлений, а об их качественном воздействии на деятельность конкретной фирмы.

Менеджер знать состояние внешней среды и уметь реагировать на ее изменения, будь то действия конкурентов, изменения в технологии и прочее.

Среда косвенного воздействия не оказывает непосредственного и немедленного влияния на деятельность фирмы, но, тем не менее

сказывается на ней. Факторы косвенного воздействия приведены в табл.2[3].

Таблица 2

Факторы макросреды организации

Фактор	Характеристика фактора	Влияние фактора на организацию
Политические факторы	Относятся обстоятельства, которые сложились в процессе формирования государственного строя, осуществления реформ, развития общества, политической борьбы и др.	Перед выборами политики с целью достижения положительного имиджа и для популяризации своей общественной позиции принимают благоприятные для функционирования организаций законодательные акты (уменьшение налогов, рост льгот и др.).
Экономические факторы	Характеризуют общий уровень развития экономики: высокоразвитая, слаборазвитая, развивающаяся, переходная экономика и др.	Кризисы и различные колебания в экономике могут привести к нестабильной работе фирм.
Социально-культурные факторы	Отражают общий уровень культуры в стране, состояние социального обеспечения граждан, доходы на душу населения, социальную стабильность, развитие искусств, литературы, науки	Высокий уровень культуры и доходов населения способствует формированию высококвалифицированной рабочей силы, что в свою очередь обуславливает изготовление качественной конкурентоспособной продукции.
Научно-технические факторы	Охватывают процесс развития науки и техники, что обуславливает глубокие преобразования во всех слоях общества. Демонстрирует соответствие состояния техники и технологии современным требованиям: ресурсоемкости, простоте использования, использование новейших информационных и компьютерных систем и т.д.	Если на предприятии устаревшее оборудование, которое является опасным для работников, то они могут требовать от руководителей закупки современного оборудования для создания безопасных условий труда.

Все факторы внешней среды находятся в состоянии сильного взаимовлияния. Изменение одного из факторов обязательно приводит к тому, что происходит изменение других факторов. Поэтому их изучение и анализ должны вестись не по отдельности, а системно с отслеживанием не только собственно изменения одного фактора, но и с условием того, как они изменения скажутся на других факторах.

Литература:

1. Клейнер Г. Б. Ресурсная теория системной организации экономики // Российский журнал менеджмента. – 2011. – Т. 9, № 3.–С.3–28.
2. Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. – М.: Прогресс, 1989. – 301 с.
3. Внешняя среда организации. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://studopedia.ru/7_135828

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРУЖКОВ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Резникова Е.Р., ПМ-15М-1
Жадан А.В., .., к.т.н., проф.

Проблемы, которые связаны с повышением качества продукции, актуальны для любого предприятия или организации. Особенно важно это на современном этапе, так как фактор «качество продукции» оказывает все большее влияние на повышение эффективности производства. Проблема качества возникла еще тогда, когда человек начал что – либо потреблять или что – либо производить. Она никогда не теряет своей актуальности, и, по существу, постоянна.

Качество, сегодня воспринимается не как абстрактная категория, а как стратегическая задача, от успешного решения которой во многом зависит стабильность экономики страны, ее место в мировом производстве и распределении [1].

В связи с этим, деятельность по управлению качеством продукции, выпускаемой предприятием, представляется важнейшим видом деятельности для всего персонала, от руководителя до конкретного исполнителя, а работа, содержанием которой являются рекомендации по улучшению управления качеством, *актуальна*.

Современная концепция качества ориентирована на полное удовлетворение потребности потребителей [2, с.11].

В настоящее время управление качеством является ключевой функцией управления любой организацией и основным средством достижения и поддержания его конкурентоспособности. Мощнейшим научным и методологическим направлением 20 ст. стало Всеобщее управление качеством - Total Quality Management (TQM). Этот подход предусматривает участие всего персонала организации в создании высококачественной продукции на всех этапах ее жизненного цикла.

Концепция TQM реализуется в организации благодаря использованию определенных методов и средств. Одним из таких инструментов является организация деятельности на предприятии кружков качества.

Кружок качества - это группа людей, которая функционирует непосредственно на рабочем месте, основной задачей, которой является

поиск, изучение и решение практических задач, а также постоянное обучение [3].

Основные *цели* деятельности кружков качества следующие [4, с.83].

1. Делать взнос в повышение эффективности производства, в развитие предприятия.

2. На основе взаимопонимания и взаимоуважения создавать благоприятную атмосферу на рабочих местах.

3. Создавать благоприятную обстановку для выявления творческих способностей работников и их безграничных возможностей.

В современных условиях деятельность кружков качества направлена не только на повышение качества выпускаемой продукции, но на совершенствование процессов связанных ее изготовлением, т.е. на снижение себестоимости, повышение производительности труда, безопасность выполнения процессов и т.д.

Основой управления деятельностью кружков качества является ее планирование и контроль выполнения планов.

Участие в кружках качества опирается на принцип добровольности. Поэтому и план деятельности кружка качества базируется на предложениях и пожеланиях самих работников – членов кружков. Однако интересы предприятия далеко не всегда совпадают с предпочтениями членов кружка качества. При составлении планов деятельности может так оказаться, что та или иная задача, в решении которой заинтересовано руководство предприятия, не нашла отражения в планах.

Попытки волевым порядком включить такие задачи в план могут натолкнуться на серьезное сопротивление членов кружка качества.

В этих случаях нельзя включать так называемый «административный ресурс». Ведь участники, вынужденно согласившись на включение данной задачи в план, могут в дальнейшем саботировать ее решение под различными предлогами, например, сложностью задачи, недостатком знаний и т.д. Кроме того и спросить с них по большому счету в полной мере нельзя. Они занимаются деятельностью в кружках качества добровольно и, зачастую, бесплатно.

Поэтому вопрос должен быть тщательно изучен и выяснена причина, которая препятствует включению в план данной задачи. После чего руководством должны быть предприняты на себя дополнительные обязательства – от дообучения работников до целевого стимулирования за решение поставленной задачи.

Литература:

1. Основы обеспечения качества. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.agroekonomika.ru/osnovy-obespecheniya-kachestva>

2. Векслер Е.М., Рифа В.М., Василевич Л.Ф. Менеджмент якості: навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2008 – 320 с.

3. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник.- 3-тє вид., випр. і

доп. – К.: Т-во «Знания», КОО, 2007.- 471 с.

4. Момот О.І., Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.

МОНИТОРИНГ КАК ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Сегеневич А.В., ЭМ-13

Папа-Дмитриева И.И., ст. преподаватель

Качество питьевой воды в городе зависит от состава природных вод и действующей системы водоснабжения.

Химический состав вод зависит от гидрогеологической провинции и ландшафтной зоны. Состав подземных вод каждой провинции индивидуален и стабилен. Подземные воды в сравнении с разными водами содержат в более высоких концентрациях все макроэлементы и подавляющее большинство микроэлементов. Антропогенным фактором, оказывающим непосредственное влияние на химический и микробиологический состав природных вод, являются и сточные воды [1].

Один из важнейших вопросов, который интересует потребителя воды – ее качество. Качество вод – это характеристика состава и свойств, определяющих пригодность воды для конкретного вида использования. Для каждого конкретного случая необходима вода разного качества. В зависимости от целей использования формируются критерии качества воды (показатели качества): гигиенический, экологический, экономический, рыбохозяйственный, – и устанавливаются соответствующие им значения критериев. Для сравнения норм качества воды для конкретного вида водопользования со значениями показателей качества имеющийся воды проводится контроль качества потребляемой воды.

Сочетание и величины показателей качества, в том числе состава и свойств вод, определяют качество воды для различного ее назначения [2].

Основными требованиями, предъявляемыми к питьевой воде, являются безопасность в эпидемиологическом отношении, безвредность по токсическим показателям, хорошие органолептические показатели и пригодность для хозяйственных нужд. Оптимальная температура воды для питьевых целей находится в пределах 7–11 С. Наиболее близки к этим условиям воды подземных источников, которые отличаются постоянством температуры. Их в первую очередь рекомендуется использовать для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для выявления и предупреждения проблем качества питьевой воды в городе ведется мониторинг качества питьевой воды централизованного водоснабжения по схеме, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Этапы проведения мониторинга качества питьевой воды

Результаты испытаний показателей качества питьевой воды собирают и регистрируют в установленном порядке в актах, протоколах, журналах. Полученную информацию обрабатывают с помощью математических приемов, а также методами сопоставления и сравнения. Порядок расчетов фиксируют в протоколах обработки данных. Результаты мониторинга могут представляться в различных формах. Для большей наглядности их выполняют в виде схем, графиков и диаграмм (рис. 2).

Рис. 2. Пример отражения результатов мониторинга качества питьевой воды на водозаборах.

На основе интерпретации и анализа результатов мониторинга составляют отчет по мониторингу. Учитывают представленные в отчете данные и принимают решения по результатам мониторинга, на основании которых разрабатывают рекомендации по корректирующим и предупреждающим действиям.

Таким образом мониторинг играет важную роль в определении качества воды. Мониторинг качества, поступающих в систему природных вод, необходимо проводить для разработки более точных рекомендаций по их очистке.

Литература:

1. Федорович Н.Н., Федорович А.Н., Нагерняк М.Г., Сухачева А.И.

Мониторинг качества питьевой воды // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-15. – С. 3423-3427

2. Алексеев Л.С. Контроль качества воды / Л.С. Алексеев, Инфра-М 2004. – 45 с.

СОЗДАНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ЕЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

Солопова А.Э., МВД-13-1

Научный руководитель:

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Цена и ценообразование является центральными элементами рыночной экономики. Цены обслуживают весь объем по приобретению и реализации товара. В самом общем виде цена представляет собой характеристику товара на рынке.

Цена представляет собой так же денежное выражение стоимости товара. Стоимость товара определяется общими необходимыми затратами на его производство. Цена является окончательным показателем, что характеризует товар, она в одной мере учитывает интересы всех участников процесса товарообмена – производителей и потребителей. Рыночная ценность предложения фирмы отображается в реакции покупателей и изменение цены [1].

Ценообразование представляет собой процесс формирования цен на товары и услуги. Традиционно выделяют две противоположные модели ценообразования: рыночной ценообразование и централизованное государственное (административно-командное) ценообразование.

Процесс формирования цен в условиях рыночного ценообразования происходит в сфере реализации продукции. Именно здесь сталкивается спрос товара или услуги, полезности предложенного товара, цельность его приобретения, качество и конкурентоспособность.

Ценообразование - это сложный и спорный процесс входе которого необходимо учитывать большое количество факторов. К числу самых важных относят:

- функция учета и измерения расходов;
- распределительная функция;
- стимулирующая функция
- функция сбалансированности спроса и предложения;
- функция как инструмент рационального размещения производства ;
- функция контроля по соотношению расходов и результатов

производства.

Процесс ценообразования состоит из ряда последовательных этапов:

1. Определение факторов внешней среды, которые влияют на уровень цен;

2. Постановка ценообразования;
3. Выбор метода ценообразования;
4. Формирование ценовой стратегии предприятия;
5. Разработка тактики ценообразования;
6. Установление первичной цены на товар;
7. Рыночное регулирование цены;
8. Страхование цены от не управляющих влияний.

Множество ценообразующих факторов и разнообразие условий применения продукции приводит к великой разнообразности цен и соответственно к необходимости их классификации по разным признакам.

Приведу одну из множества методов ценообразования:

1. Определение цен на ориентацию на расходы:

- определение цен на основе полных расходов;
- определение цен на основе прямых расходов;
- метод структурной аналогии;
- определение цен на основе « кривого освоения»;
- определение цен на основе графика «безубыточности»;
- определение цен на ориентацию на сумму погашения.

2. Определение цен на ориентацию на пользу продукции – базируется на идеи , что потребитель при оценки полезности продукта ориентируется на его основные параметры и свою готовность платить определенную сумму ставит в зависимость от уровня исполнения данным продуктом соответственных требований;

3. Определение цен на ориентацию на спрос;

4. Определение цен на ориентацию на конкуренцию;

5. Определение цен на основе нахождения равновесия между расходами производства, спросом и конкуренции – этот метод включает в себя следующие этапы:

- Поставка цели;
- Определение первичного проекта объема продаж;
- Расчет выгодной цены на основе полных затрат производства;
- Проработка разных вариантов цены;
- Оценка прочности товара н рынке;
- Обработка разных вариантов «цена - объем продаж» с учетом конкурентных факторов определенных на предыдущем этапе;
- Учет дополнительных факторов при определении окончательной цены.

среднестатистического значения оценок и ступень их надежности.

Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Не высокий уровень рентабельности продукции предприятия связан с недочетами в ценообразовании, основанном на расходном методе, т.е. цены устанавливаются по принципу «расходы + прибыль» без учета

спроса и конкурентоспособности продукции;

2. Одной из проблем формирования цены с учетом конкурентоспособности товаров является определение значимости параметров конкурентоспособности.

3. Что бы выжить производитель постоянно должен реализовывать новые идеи. На любом сегменте рынка конкуренция существует, даже если она не значительна, рынок требует дополнительного объема нового товара. Установление цены на новый товар основано на равновесии между расходами производства, спросом и конкуренцией.

Список использованной литературы:

1. Чибинов В.М.,Ценообразование,уч.Пос.Санкт – Петербургский университет МВД России. – СПб.. ООО Лексикон, 2001. 176 с.

2. Тарасевич В.М.Ценовая политика предприятия–СПб.:Питер,2003.- 288с.

3. Есипова В.Е. Цены и ценообразование СПб.:Питер,2003.– 464с.

4. Савченко Н.Н.Технико-экономический анализ проектных решений:науч. пос. –М.:Экзамен, 2002.- 128с.

5. Тарасевич В.М. Экономико-математические методы и модели в ценообразовании. – Л.: ЛФЗИ,1991 -200с.

6. Гребановский А. Оконные технологии // Еженедельник Деловая столица – №22 от 2003 г.

7. Альхасан А. Повышение конкурентоспособности продукции на предприятии // Молодой ученый. — 2012. — №8. — С. 69-75.

8. Бондарь Н.Н. Экономика предприятия: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2007, - 432 с

9. Г.А.Азоев, А.Ч.Челенков. Конкурентоспособность фирмы.–М. 2001. С.127

10. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА – М. 200. С.163.

ВЫБОР МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Титаренко В.В., ПМ-15М-1

Научный руководитель:

Кротова А.В., к.гос.упр., доцент

Развитие социально-экономических отношений способствует трансформации систем управления на уровне предприятий путем введения в практику их деятельности стейкхолдер-менеджмента и управления социальной ответственностью. Такая реорганизация управленческих систем предполагает наличие полной информации об объекте управления, которая формируется с использованием разветвленной совокупности

показателей для определения состояния и направлений развития объекта управления. В связи с этим возникает необходимость выбора методики оценки социальной ответственности предприятия, показатели которой отражают ее (социальной ответственности) фактическое состояние и направления развития, а также могут использоваться при взаимодействии с заинтересованными сторонами предприятия.

В настоящее время для оценки корпоративной социальной ответственности используются различные методики, наиболее популярными из которых являются следующие:

1) базовые индикаторы результативности. Рекомендации РСПП по использованию в практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности [1];

2) руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI G4 [2];

3) методика оценки добровольной корпоративной социальной ответственности организаций в Саратовской области [3];

4) рейтинг социальной ответственности. Методика расчета уровня корпоративной социальной ответственности, предложенная Н. А. Кричевским [4, с. 127-142].

В указанных методиках показатели подразделяются на три основные группы, описывающие экономический, экологический и социальный аспекты. При этом каждая из указанных методик основывается на количественном описании входящих в нее показателей.

Сравнительный анализ совокупности показателей всех четырех методик позволил установить, что в первых двух методиках не ставится цель вывести единое количественное значение, показывающее уровень социальной ответственности на предприятии. Они, прежде всего, ориентированы на помощь предприятиям в подготовке нефинансового отчета. Количественная информация, представленная в этих отчетах может использоваться для составления рейтингов, подведения итогов конкурсов и т. д. по усмотрению внешних аналитиков и стейкхолдеров. Однако в данных методиках не представлены указания и механизм такого сравнения, что затрудняет использование результатов измерения для определения направлений развития социальной ответственности предприятия с учетом интересов заинтересованных сторон.

Третья и четвертая методики представляют собой алгоритмы выведения количественной оценки уровня социальной ответственности предприятия, в наибольшей степени адаптированы для использования данных форм бухгалтерской и статистической отчетности, их также можно использовать при составлении соответствующих рейтингов. Однако в методике оценки добровольной корпоративной социальной ответственности организаций в Саратовской области не предусмотрен учет результатов взаимодействия со стейкхолдерами и их отношения к

деятельности предприятия.

В то же время Н.А. Кричевский предлагает оценивать социальную ответственность перед окружающим сообществом и выявлять отношение общества к мероприятиям в сфере социальной ответственности. Данная методика довольно проста в применении и ориентирована на самые важные показатели предприятия, реализующего принципы корпоративной социальной ответственности в своей деятельности:

- персонал (среднесписочная численность, уровень заработной платы и социальных выплат, наличие коллективного договора, уровень текучести кадров, уровень затрат на обучение на одного работника, уровень производственного травматизма);
- окружающая среда (инвестиции в охрану окружающей среды);
- местное сообщество (инвестиции в местное сообщество, воздействие деятельности предприятия на социально-экономическое развитие местных сообществ, налоги и другие обязательные платежи).

Таким образом, оценка социальной ответственности по методике Н. А. Кричевского позволяет не только выявить ее фактическое состояние и определить направления развития, но и может использоваться как инструмент информирования стейкхолдеров о социально ответственной деятельности предприятия.

Литература:

1. Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по использованию в практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности / Ф. Прокопов, Е. Феокситова и др.; под общей редакцией А. Шохина. – М.: РСПП, 2008. – 68 с.

2. Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4. Принципы подготовки отчетности и стандартные элементы отчетности. - Амстердам: Global Reporting Initiative, 2013. – 104 с.

3. Методика оценки добровольной корпоративной социальной ответственности организаций в Саратовской области [Электронный ресурс]//Постановление Правительства Саратовской области от 07.03.2008 № 88-П «О добровольной корпоративной социальной ответственности организаций в Саратовской области».–Режим доступа:<http://old.volganews.info/oblast11/terraer/ip-kwgpfq7.htm>. Дата обращения 30.11.2016 г.

4. Кричевский Н.А. Корпоративная социальная ответственность / Н. А. Кричевский, С. Ф. Гончаров. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 195 с.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ

Трунёва А.О., ЭМ-13

Папа-Дмитриева И.И., ст. преподаватель

Экологический менеджмент как отрасль научного знания только формируется. Он рождается на стыке управленческих и экологических наук. Пока не существует единой теории экологического менеджмента, объединяющей все его аспекты.

В научной литературе существуют разные точки зрения на сущность экологического менеджмента. Вопрос о развитии экологического менеджмента рассматривался Р.С. Пермяковым, В.И. Чаловым, В.И. Кушилиным и многими другими российскими учеными.

Для повышения эколого-экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятия должны разработать многокритериальный механизм, позволяющий с наименьшими затратами соответствовать как требованиям государства, так и требованиям рынка. Предприятия должны быть заинтересованы в повышении производства, основанном на управлении по экологическим критериям.

Таким механизмом является система экологического менеджмента, создание которого позволяет на микроуровне комплексно подходить к решению экологических проблем и требований, формируемых внешней средой, а также обеспечивать необходимый уровень ответной реакции на них, не снижающий общих показателей эффективности экономической деятельности.

Внедрение экологического менеджмента на предприятии осуществляется с целью предотвратить негативное воздействие на окружающую обстановку, не снижая при этом объемов производства, но уменьшая расходы исходных материалов и сырья, энергетических ресурсов и максимально повышая качество выпускаемой продукции. Следует сказать, что за последние десятилетия был накоплен значительный опыт в этой области ведущими мировыми промышленными компаниями, что позволило сделать экологическую деятельность предприятий оправданной в экономическом плане.

К основным функциям экологического менеджмента на предприятии можно отнести:

- формирование экологической политики предприятия по охране окружающей среды;
- планирование и реализация природоохранной деятельности на предприятии;
- вовлечение персонала предприятия в работу по охране окружающей среды;
- управление воздействием технологических процессов предприятия на окружающую среду и рациональным использованием ресурсов;
- внутренний экологический мониторинг и экологический контроль;
- анализ и оценка результатов экологической деятельности предприятия;
- создание и совершенствование системы экологического

менеджмента.

Согласно Закону ДНР «Об охране окружающей среды», предприятия обязаны: экономно расходовать ресурсы; регулировать свою деятельность, снижая негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с нормативами в сфере охраны окружающей среды; возмещение в установленном порядке нанесенного вреда(ущерба) окружающей среде (в виде выплат за количество выбросов/сбросов предприятием) и т.д.

Выполнение данных требований возможно при внедрении предприятиями системы экологического менеджмента. Внедрение данной системы позволят предприятиям региона ряд преимуществ:

Систематическое снижение производственных и эксплуатационных расходов, более рациональное использование сырья, энергии и прочих видов ресурсов, уменьшение издержек, связанных с воздействием предприятия на окружающую среду;

Повышение конкурентоспособности предприятия на внутреннем и внешнем рынках;

Приведение деятельности предприятия в соответствие с требованиями природоохранного законодательства ДНР;

Повышение инвестиционной привлекательности;

Создание более благоприятного имиджа предприятия среди населения и общественности;

Получение дополнительных возможностей быть признанным на международном уровне и на мировых рынках;

Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет более эффективного менеджмента, мотивации.

Однако, перспективы развития экологического менеджмента оказываются трудны в связи, с наличием проблем, которые замедляют развитие и реализацию экологического менеджмента на территории ДНР:

Слабо развита система управления на предприятиях, что приводит к затруднению определений целей и задач экологического менеджмента на предприятиях;

Нехватка экологических знаний, что приводит к тому, что на предприятиях недооценивается роль экологического менеджмента;

Отсутствие на территории ДНР служб по экологической сертификации, что приводит к тому, что у предприятий отсутствует экологическая сертификация, которая позволила бы им выйти на мировой рынок;

Из всего вышесказанного можно заключить, что предприятиям необходимо постепенно внедрять систему экологического менеджмента в производственный процесс в силу её важности, необходимости, полезности и экономической выгоды.

Список литературы:

1. Анисимов А.В. Экологический менеджмент: учебное пособие.

Приоритет. нац. проект «Образование» Южный Федеральный университет — Ростов-н/Д.: Феникс, 2009 — 348с.

2. Мочалова Л. А. Методология и механизмы обеспечения экологической устойчивости промышленного предприятия: автореф. дис.д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2009.

3. Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экологический менеджмент предприятия». М.: Логос, 2006. — 236 с.

ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ ОПОРТУНИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Удинская К.Н., МП-13

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Развитие течений менеджмента на современном этапе становления рыночной экономики приобретает новые направления. Актуальной темой для рассмотрения становится оппортунизм – тактическое мышление, предполагающее быстрый анализ возможностей, которые открываются перед менеджерами. Развитие нестандартного мышления становится распространенным течением, захватывающим своей идеей современных менеджеров.

Идея оппортунизма очень проста, но очень глубока. Выстраивание долгосрочного плана важно при достижении глобальных проектов, но если возникает необходимость получить прибыль в самые кратчайшие сроки, то получение результата связано с течением – оппортунизма. Интерес к процессу организации всех механизмов продвижения идей направления, спонтанный и не имеет определенных правил. Главное правило, предусмотренное в данном течении – это использование всех возможностей, которые возникают на вашем пути, прямым или косвенным образом [2, с.22-23].

Данное течение становится актуальным для молодых специалистов, которые не имеют возможности вкладывать большие денежные средства на развитие своих идей, замыслов. Стратегический план влечет за собой большие затраты, не всегда оправдывающие себя. Но опираясь на данное направление, можно достичь больших результатов при наименьших затратах. Оппортунист использует любые ситуации, которые позволят развить свой бизнес, идею в самый кратчайший срок.

Воплощение данного течения дает возможность реализовать идеи молодых специалистов. Современный менеджер представляет собой человека, умение которого завязано на рациональности принятых решений в управлении другими людьми. Управление людьми - это координирование работников в целях улучшения работоспособности их в любой организации. Координирование работников - это способность

правильно распределять задания между рядовыми сотрудниками с целью разгрузки рабочего процесса. Для выражения течения оппортунизма менеджеру необходимо обладать многочисленными перспективами, которые он извлекает из всевозможных внешних факторов воздействия.

Аналитические способности человека во многом зависят от стремления людей к саморазвитию. По сути, анализ или аналитика, состоит в том, чтобы разобрать информацию, поступающую в человеческий мозг «по полочкам», чтобы в дальнейшем предлагать достоверные прогнозы в экономическом, политическом направлениях. В течении оппортунизма аналитические способности играют весомую роль. Именно аналитика внешней среды помогает определить возможности дальнейшего развития[3].

Для того чтобы стать успешным менеджером, необходимо в достаточной мере оперировать информацией и знаниями, что много стоит в нынешнее время.

Рассматривая ресурсы в разрезе течения оппортунизма необходимо выделить: финансовые активы, материальные активы и интеллектуальные активы. Самым главным активом в течении есть интеллектуальные возможности человека. Именно на основании интеллекта, человек использует перспективы развития, как личности, так и компании в которой он работает. Инновационная деятельность связана с уникальностью мышления человека. Ключевой характеристикой, которой есть компетенция в знаниях о ресурсном потенциале и результатом деятельности развития любого дела.

Применяя оппортунистическое направление менеджмента в современных условиях, важно отметить, что результативность напрямую зависит от способности человека мыслить быстро и рационально в любой ситуации, не смотря на внешние факторы воздействия. Основным показателем использования этого направления есть инновационный потенциал человеческих возможностей, которые он может использовать для дальнейшего развития [1, с. 32].

Используя возникающие перед менеджером возможности организация, в которой он работает, может получить очень выгодные условия сотрудничества или же наоборот, риск потерять все. Поэтому оппортунистическое направление развития может быть применима только в случае начала развития бизнеса, так как уровень риска в хорошо развитых компаниях повышается. Если компания на начальном этапе сумела использовать уникальный организационный потенциал, то взаимодействие с внешней средой проявляется не так обособлено. В течении оппортунизма ценятся:

- интеллектуальные способности менеджера;
- ловкость и гибкость мышления;
- умение разбираться в психологии человека;

– умение способствовать развитию не только своих возможностей, а и в целом перспектив развития организации.

Таким образом, течение оппортунизма расширяет горизонт возможностей в достижении поставленных целей, определяя его как прогрессивного интеллектуального развитого менеджера, который умеет использовать все перспективы. Понимание течения оппортунизма в рыночных условиях дает возможность получить молодому специалисту опыт, для дальнейшего карьерного роста с учетом всевозможных агрессивных условий воздействия внешней среды.

Литература:

1. Интеллектуальный капитал: оценка и управление : учеб. пособие / В.В. Платонов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 116 с.

2. Успех без стратегии: Технологии гибкого менеджмента / Марк Розин. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 332 с

3. Формы экономического оппортунизма [Электронный ресурс]– Режим доступа: <http://oplib.ru/random/view/668539>.

АНАЛИЗ ПУТЕЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В ГОРОДЕ ДОНЕЦКЕ

**Узун А.А., ПМ-16м-2
Беляева И.В., к.х.н., доцент**

Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на территории ДНР является очень актуальной, поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки городов, охраны окружающей среды и ресурсосбережения.

ТБО, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологического состава (черные и цветные металлы, макулатуродержащие и текстильные компоненты, стеклбой, пластмасса, пищевые отходы, камни, кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и пр.).

Ежегодно каждый городской житель производит 200-300 кг ТБО. Промедление с его удалением и ликвидацией недопустимо, так как может привести к глобальным эпидемиям, к серьезному загрязнению городов. В то же самое время ТБО – это богатый источник вторичных ресурсов (в том числе черных, цветных, редких металлов), а также – бесплатный энергоноситель.

Весьма важно, чтобы процессы утилизации ТБО не нарушали экологическую безопасность города, нормальное функционирование городского хозяйства с точки зрения общественной санитарии и гигиены, а также условия жизни населения в целом. Как известно большая часть ТБО в мире пока складывается на свалках, стихийных или специально

организованных полигонах ТБО, и ДНР не является исключением. Однако, это самый неэффективный способ обращения с ТБО, так как полигоны ТБО занимают огромные территории часто плодородных земель и характеризуются высокой концентрацией материалов, содержащих углерод (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, резина), часто горят, загрязняя окружающую среду токсичными газами. Кроме того, свалки являются источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод за счет дренажа свалок атмосферными осадками.

Состав ТБО зависит от многих факторов, включая благосостояние населения, климат и благоустройство. На состав мусора существенно влияет система сбора в городе стеклотары, макулатуры и т. д. Он может меняться в зависимости от сезона, погодных условий. Так на осень приходится увеличение количества пищевых отходов, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания. А зимой и весной сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета).

Средний состав ТБО по данным [1] в Донецкой области приведены на рис. 1.

Рис. 1. Средний состав ТБО в Донецкой области, % по объему

Как показывает анализ фракционного состава ТБО, они содержат (по составу) до 6 % макулатуры, 8 % полимерных отходов, более 7 % стекла и других компонентов, которые являются ценным вторичным сырьем. Рационально организованная система очистки населенных пунктов должна учитывать этот фактор и быть ориентированной на изъятие этих ценных компонентов с целью их дальнейшего использования.

Основными системами сбора и удаления ТБО являются: контейнерная система (система «сменяемых» сборников) и система «несменяемых» сборников. При контейнерной системе отходы вывозят вместе с контейнерами, а на их место устанавливают пустые чистые

контейнеры. При «несменяемой» системе отходы выгружают непосредственно в мусоровозные машины, а контейнеры после опорожнения устанавливают на место. На территории ДНР сбор ТБО осуществляется с помощью системы «несменяемых» сборников.

В настоящее время в Донецке действуют три полигона ТБО: Чулковский, Ларинский, Петровский [2]. Следует отметить, что их мощности почти исчерпаны. Расположены данные объекты крайне нерационально (все три – в южной половине города). В этом случае расходы на перевозку для всех районов города различные. Средний срок жизни полигона — 5–10 лет. Продлить сроки его эксплуатации можно, только применяя технологии сортировки мусора, которых на Ларинском и Петровском полигонах Донецка нет.

Эффективность управления любой системой существенно повышается при регулировании входящих в систему потоков. Управление качеством и количеством образующихся ТБО на основе их разделения на несколько несмешивающихся потоков (раздельный сбор отходов жилого и нежилого сектора, опасных компонентов, вторичного сырья у населения) позволяет создать систему обращения с отходами, отвечающую современным требованиям экологии, экономики и ресурсосбережения. На стадии сбора и удаления ТБО во многом определяется, таким образом, эффективность и безопасность их дальнейшей переработки и захоронения.

Не менее важен тот факт, что вовлечение отходов в масштабную сортировку и переработку создает новые условия, обеспечивающие частным фирмам, занятым в сфере санитарной очистки города, прибыльную деятельность и возможность развития.

Таким образом, при решении вопросов оптимизации системы управления муниципальными отходами на стадии их сбора и удаления, в качестве критерия оптимальности следует принимать степень утилизации ТБО (количество отходов, выделенных для вторичного использования на основе их раздельного сбора в жилом и нежилом секторе города и сортировки отходов, обогащенных полезными компонентами) и затраты на сбор и транспортировку ТБО (экономические критерии).

Также следует отметить, что система обращения с твердыми бытовыми отходами предполагает, что в дополнение к традиционному способу захоронения, неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и компостирование. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы ТБО.

Литература:

1. Пособие по мониторингу полигонов твердых бытовых отходов – Донецк: Тасис. – 2004. – 293 с.

2. Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Донецкой области Украины. Инвентаризация свалок. – Заключительный отчет. – 120 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ekopro.biz/04093001R.pdf>.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТОЙ

Узун А.А., ЭМ – 12;

Шестаков В.И., к.мед.н., доц.

Техногенная и природная безопасность рассматривается как основная составляющая гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, как одна из важнейших функций органов государственной власти и субъектов хозяйствования.

Современные тенденции роста рисков чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера обуславливают необходимость концепции развития эффективного управления гражданским защитой на производствах потенциально-опасных отраслей на основе стабильного развития общества и современных принципах управления техногенной и природной безопасности [1].

Одним из приоритетных направлений обеспечения эффективного управления гражданской защитой является усиление уровня превентивности государственной политики в сфере гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, которые могут появиться на производствах потенциально-опасных отраслей. Современные научно-методологические подходы и опыт развитых стран свидетельствуют, что эффективная модель такой защиты может опираться на управление рисками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера [2].

Создание системы гражданской защиты обусловлено необходимостью реализации конституционного права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. В контексте решения вопросов реализации этого права, безопасность населения и территории в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из важнейших задач государства.

Целью государственной политики в сфере гражданской защиты является снижение риска и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, повышение гарантированного уровня безопасности личности, общества и окружающей среды в пределах показателей приемлемого риска [4].

Существующая тенденция повышения рисков для существования человека заставляет менять традиционные для нашей страны методы при решении проблем безопасной жизнедеятельности общества. Мировой опыт

признает, что наиболее эффективная тенденция повышения рисков - есть риск-ориентированный подход к управлению техногенной и природной безопасности, основанный на достижении определенного уровня безопасности, баланса выгод и затрат в пределах отдельного объекта, территории и государства в целом. У нас в стране пока слабо развиты нормативно-правовые, организационно-административные, экономические и инженерно-технические методы управления техногенными и природными рисками, они не позволяют сегодня обеспечить уровень риска для жизнедеятельности населения, принятый в экономически развитых странах.

Правовой основой для определения задач и мероприятий по концепции развития эффективного управления гражданской защитой является Конституция, действующее законодательство в сфере гражданской защиты и другие акты законодательства [5].

Правовую основу для определения задач и мероприятий концепции развития эффективного управления гражданской защитой являются выполнение таких основных задач, а именно: сбор и аналитическая обработка информации о чрезвычайных ситуациях; прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; создание, сохранение и рациональное использование материальных ресурсов, необходимых для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; разработка и внедрение новейших технологий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций; оперативное оповещение населения о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, своевременное и достоверное информирование об обстановке, которая складывается, и меры, предпринимаемые для предотвращения чрезвычайных ситуаций, и преодоления их последствий; организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, оказания неотложной психологической, медицинской и другой помощи пострадавшим; проведение неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организация жизнеобеспечения пострадавшего населения; обеспечение постоянной готовности органов управления гражданской защиты и средств гражданской защиты для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; оперативная помощь населению в случае возникновения неблагоприятных бытовых или нестандартных ситуаций; обучение населения способам защиты в случае возникновения чрезвычайных, неблагоприятных бытовых или нестандартных ситуаций и организация тренировок.

Каждый гражданин в соответствии с Конституцией имеет право на защиту своей жизни и здоровья от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, военной ситуации и по личному требованию имеет право на гарантированное обеспечения реализации этого права от органов

исполнительной власти, руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и деятельности.

Разработка и применение механизмов государственного управления в сфере гражданской защиты в сочетании с возможностями, которые вытекают из требований нормативной правовой системы, состояния экономики, создают базу для эффективного управления гражданской защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и позволят составлять и реализовывать научно обоснованные комплексные программы обеспечения безопасного социально-экономического развития объектов и территорий [4].

Литература:

1. Направления совершенствования системы защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mns.gov.ua/files/prognoz/report/2010/8_2009.pdf
2. Государственная политика в сфере гражданской защиты в условиях чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.zerkalov.kiev.ua/sites/default/files/cz11m.pdf>
3. Управление единой системой гражданской защиты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://pidruchniki.com/15970122/bzhd/>
4. Механизмы реализации государственной политики в сфере гражданской защиты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://relay.kbuara.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/5/01.pdf>
5. Система гражданской защиты и безопасности государства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чайка С.А., ПМ-15М-1

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Устойчивая работа предприятий в рыночных условиях невозможна без использования современных методов управления финансами. Одним из основных направлений повышения эффективности финансового менеджмента является совершенствование внутрифирменного финансового планирования и контроль. Отечественный и зарубежный практический опыт говорит о том, что проблема совершенствования финансового планирования на микроуровне продолжает оставаться актуальной. Планирование стабилизирует деятельность предприятия в условиях непредсказуемости рыночных отношений.

Планирование — оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность, связанная с постановкой целей и действий в будущем. [1].

Необходимость составления планов определяется многими

причинами. Наиболее значимые из них: неопределенность будущего; координирующая роль плана; оптимизация экономических последствий.

Преимущества планирования следующие [2]:

планирование обеспечивает использование благоприятных возможностей в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры;

в результате планирования проясняются многие возникающие проблемы;

планирование стимулирует управленческую деятельность;

обеспечивается четкая координация действий между структурными подразделениями предприятия;

руководство обеспечивается необходимой информацией;

оптимизируется распределение ресурсов.

Процесс финансового планирования включает в себя четыре этапа.

На первом этапе анализируются финансовые показатели за предыдущий период. Для этого используют основные финансовые документы предприятий - бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. Они имеют большое значение для финансового планирования, так как содержат данные для анализа и расчета финансовых показателей деятельности предприятия, а также служат основой для составления прогноза этих документов. Причем сложная аналитическая работа на этом этапе несколько облегчается тем, что форма финансовой отчетности и планируемые финансовые таблицы одинаковы по содержанию.

Второй этап предусматривает составление основных прогнозных документов, таких как прогноз баланса, отчета о прибылях и убытках, движении денежных средств (движение наличности), которые относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру научно обоснованный того бизнес-плана предприятия.

На третьем этапе уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых документов посредством составления текущих финансовых планов.

На четвертом этапе осуществляется оперативное финансовое планирование.

Завершается процесс финансового планирования практическим внедрением планов и контролем за их выполнением.

Разработка финансового плана требует осуществления критического анализа показателей производственного плана и выявления неучтенных внутрихозяйственных резервов и путей эффективного использования производственных мощностей предприятия, возможностей более рационального расходования материальных и денежных ресурсов, повышения качества продукции, расширение ассортимента и т. П.

В процессе разработки проекта финансового плана определяются: затраты на реализованную продукцию; выручка от реализации продукции;

денежные средства; амортизационные отчисления; объем и источники финансирования инвестиций; потребность в оборотных средствах и источники ее покрытия; распределение и использование прибыли; взаимоотношения с бюджетами и отношения с кредиторами и т. п.

Таким образом, финансовое планирование должно обеспечивать постоянный поток прибыли, текущую платежеспособность и высокую прибыльность предприятия.

Литература:

1. <http://www.expert-systems.com>
2. Акуленко Н.Б. Организация бизнес-планирования на предприятии // Справочник экономиста. 2008. № 11 (77). С. 46–52.
3. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. СПб.: Питер, 2004. 592 с.
4. Власов М.П. Моделирование экономических процессов. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 409 с.
5. Золотарев С.Н. Принципы финансового планирования // Финансы. 2008. № 3. С. 75–76.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Чоботарь С.А., МП-14-1
Погребняк Ю.В., преподаватель

Развитие современных рыночных отношений приводит к повышению требований потребителей к продукции, которую они потребляют. Основной задачей предприятия, которая неразрывно связана с эффективностью производства, а также обеспечением выпуска необходимого количества изделий и высоким качеством, является достижение конкурентоспособности выпускаемой продукции на рынке.

Конкурентоспособность продукции – это способность продукции быть привлекательной для покупателя по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему соответствию ее качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам.

Конкурентные возможности предприятия характеризуются следующими группами показателей:

характеристики товара, которые формируются в процессе производства (также включают: качество товара, дизайн, техническое обслуживание) определяющие конкурентоспособность товара;

технические и экономические показатели условий создания товаров их производство и сбыт, которые характеризуют конкурентоспособность товара в зависимости от его цены. А, это в свою очередь, делает конкурентным производителя в целом [1].

На рынке, в условиях конкурентной борьбы, отражаются реальные возможности предприятия раскрыть свои конкурентные преимущества.

Это всё зависит от проявления предприятием своих сильных и слабых сторон. Осуществление этих возможностей производится с помощью мероприятий, которые разрабатываются по результатам проведенного анализа в сравнении с конкурентами.

Немаловажную роль в конкурентоспособности продукции промышленного предприятия играет научно - технический уровень производства. Это определяется путём использования новых изобретений и открытий, при создании и производстве новой рыночной продукции, внедряя в своё производство автоматизированные методы.

Правильное использование экономических и коммерческих условий продаж, также обеспечивает конкурентные преимущества промышленному предприятию. Сюда входят: система скидок с прейскурантной цены, в том числе при возврате ранее приобретённого товара аналогичного назначения.

Конкуренция продукта зависит в большей степени ещё от того, на какой стадии жизненного цикла находится выпускаемая продукция.

Существует две основные стратегии в бизнесе, которые привязывают к этапам ЖЦП (жизненный цикл продукта) для того, чтобы обозначить приоритетность той или иной стратегии на данном этапе:

- достижение превосходства в вопросах издержек производства;
- создание специализированных изделий, которые допускают реализацию по повышенным ценам (табл.1).

Таблица 1

Стратегия промышленного предприятия в вопросах конкурентоспособности

Стратегия создания специализированных изделий	Стратегия снижения издержек производства
Реализация в продукции новых принципов	Снижение издержек. Ценовое соперничество
Разработка модификаций изделий, сегментации рынка	Использование возможностей инфраструктуры

Одним из вариантов стратегии промышленного предприятия является создание товаров, которые не имеют аналогичных товаров по назначению. Т.е. достижение наивысшей конкурентоспособности. Сюда относят принципиально новую продукцию, удовлетворяющую новые общественные потребности.

Стратегия промышленного предприятия в области конкурентоспособности продукции, при достижении продуктом определенного развития и завоевания определённой позиции на рынке, заключается в обеспечении меньших эксплуатационных затрат на единицу потребительского эффекта по сравнению с аналогами [2].

Таким образом, конкурентоспособность продукции для

промышленных предприятий играет главную роль в их развитии, а также в получении максимальной прибыли.

Целесообразным для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий было бы использование таких мер: совершенствовать технико-технологическую организацию производства; повышать известность предприятия с помощью рекламы (электронная реклама значительно влияет на потребителей, передавая рекламные объявления на компьютеры целевых аудиторий); снижать цены на производимую продукцию.

Литература

1. Качалина, Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент / Л.Н. Качалина. – 2009. – 460 с
2. Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг. – М.: Высшее образование, 2012. – 390 с.

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

**Швец С.М., ПМ-16м-2
Беляева И.В., к.х.н., доцент**

Согласно Закону ДНР «Об охране окружающей среды» [1] при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие доступные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Термин «наилучшие доступные технологии» появился в странах ЕС с принятием Директивы Совета Европы 96/61/ЕС о комплексном контроле и предотвращении загрязнений. В соответствии с Директивой, НДТ – самые эффективные на сегодняшний день производственные процессы и методы, позволяющие предотвратить или уменьшить негативное влияние человека на окружающую среду до допустимого уровня. Опыт европейских и других зарубежных стран показывает, что применение НДТ позволяет перейти на более экологически и экономически эффективные методы технического регулирования и нормирования загрязнения окружающей среды.

Основная цель НДТ - совершенствование систем управления и контроля производственных процессов на промышленных предприятиях для обеспечения комплексного подхода к защите окружающей среды. Применение наилучших доступных технологий позволяет повысить технологическую эффективность и экологическую безопасность на промышленных объектах.

Программа перехода на повсеместное использование НДТ

предусматривает для промышленных предпринимателей целую систему мотивации - частью ее является снижение ежегодных экологических платежей взамен на повышение конкурентоспособности объекта и повышении экологической безопасности.

Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) – основной потенциал дальнейшего снижения энергоемкости экономики. На рис. 1 представлена схема логического подхода для принятия решения.

Рис. 1. Схема логического подхода для принятия решения

НДТ означает наиболее эффективную и передовую стадию в развитии производственной деятельности и методов эксплуатации объектов, которая обеспечивает практическую пригодность определенных технологий для предотвращения или, если это практически невозможно, обеспечения общего сокращения выбросов/сбросов и образования отходов. "Доступная" технология применительно к НДТ означает учет затрат на внедрение технологии и преимуществ ее внедрения, а также означает, что технология может быть внедрена в экономически и технически реализуемых условиях для конкретной отрасли промышленности.

Зарубежные специальные технические справочники по НДТ содержат свод информации о современных установках, в том числе в сфере обращения с отходами. В справочники НДТ на основе всестороннего анализа включаются опробованные в различных странах и получившие практическое подтверждение своей эффективности установки и технологии.

В целом, наилучшие доступные технологии, применяемые в сфере утилизации ТБО возможно разделить на следующие группы:

1. подготовка и извлечение вторичного сырья: механизированная покомпонентная сортировка ТБО (стеклобой, макулатура, пластик, упаковка); биотермическое аэробное компостирование; анаэробное сбраживание (биохимическая ферментация ТБО);

2. стабилизация и предварительная обработка отходов: механико-биологическая обработка отходов; сушка отходов за счет солнечной энергии;

3. термическое обезвреживание ТБО: сжигание, газификация, пиролиз;

4. полигонное захоронение ТБО: «полигон-биореактор» (полигон с «принудительным» увлажнением и орошением); полигон с аэробной стабилизацией отходов; полигон с системой дегазации; полигон с управлением фильтрационными водами; полигон с аэробной и анаэробной стабилизацией отходов.

Анализ тенденций обращения с ТБО за последние 20 лет свидетельствует об устойчивой тенденции к снижению объемов захоронения отходов.

Литература:

1. Закон ДНР «Об охране окружающей среды». Постановление № 1-162П-НС от 30.05.2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dnronline.ru/.

2. Справочник наилучших доступных технологий по обращению с отходами. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecoindustry.ru/catalog2.html>.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Щербакова А.В., Л-15м

Научный руководитель:

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Экономические и политические условия, сложившиеся в республике, переориентация хозяйственных связей логистических предприятий стали причиной особого внимания к вопросам разработки стратегий изменений. Существует тенденция к тому, что рынок транспортно-экспедиционных и других логистических услуг с каждым годом выдвигает все более жесткие требования к представителям данной отрасли: перевозчикам, экспедиторским предприятиям. Это касается уровня качества оказываемых услуг, скорости, а также гибкости реагирования на потребности заказчиков. То есть данная тенденция охватывает достаточно широкий

круг участников и требует от предприятий постоянных нововведений. Вместе с тем, любые изменения в организации требуют еще и изменений в отношении сотрудников – ломки стереотипов, которые были сформированы на протяжении длительного периода времени. Это обусловлено тем, что эффективные изменения могут происходить в условиях, когда персонал осознает необходимость и способствует их проведению. В связи с этим задачи управления изменениями тесно переплетаются с задачами управления персоналом.

Современные механизмы работы бизнес-структур требуют от работников индивидуальной инициативы, принятия ответственности за свои решения и действия, а также оптимального использования ресурсов в процессе достижения целей [5]. Такие методы работы часто становятся причиной сопротивления со стороны персонала и, как следствие, возникновения конфликтных ситуаций.

Как и в любой другой области, для успешного предупреждения и разрешения конфликтов в логистической сфере, менеджеру необходимо уметь верно определять цели и задачи деятельности, владеть приемами мотивации и уметь использовать психологические особенности подчиненных в целях организации [2].

Специалистами выделяются несколько причин возникновения сопротивления и конфликтов в процессе управления изменениями. Среди них: информационные потоки, структура организации и корпоративная культура [4].

Часто решающую роль в управлении изменениями играет процесс передачи информации, так как осведомленность, коммуникации между сотрудниками, точность и своевременность информационных потоков позволяют успешно осуществлять изменения или же становятся главным препятствием их реализации.

Ошибки в управлении информационными потоками (а следовательно и коммуникациями) ведут к возникновению неопределенности, порождающей конфликты. Естественно, что в условиях, когда сотрудники мало знакомы с особенностями нововведений, дефицит информации, ее дублирование, смесь важного и второстепенного, недостоверность могут иметь губительное влияние.

Кроме того, процесс передачи информации «сверху-вниз» требует времени и не всегда дает ожидаемый результат. Поэтому популярными становятся методы взаимодействия с подчиненными в формате встреч и совещаний, которые могут повысить эффективность коммуникаций. Речь идет не о получении одобрения тех или иных действий у сотрудников. Такие методы нацелены на то, чтобы минимизировать вероятность того, что работа не будет выполнена.

Обмен информацией и управление информационными потоками имеют особое значение для логистических предприятий. Это обусловлено

и внутренней организацией, и существованием каналов распределения, объединяющих множество участников. Поэтому управление коммуникациями всегда остается одной из самых сложных проблем в предпринимательстве, учитывая, что они занимают около 50% рабочего времени менеджера [3].

Вторым фактором, влияющим на возникновение конфликтных ситуаций, является структура организации в целом. Это связано с возможным дублированием функций, борьбой за ресурсы, а следовательно – конфликтами.

Кроме того, возникновение конфликтных ситуаций на предприятии зависит и от организационной культуры. Популярной методикой для анализа конфликтных ситуаций является типология организационных культур Хофстеда [4]. Она включает параметры: «мужественность–женственность», «коллективизм–индивидуализм», дистанция власти и снижение неопределенности. На основе этого можно говорить об особенностях протекания конфликтов в организациях «мужского» типа организационной культуры и «женского», что связано с индивидуальными психологическими характеристиками представителей каждого пола.

Таким образом, адекватное восприятие сотрудниками происходящих на предприятии преобразований предполагает изучение целого комплекса социально-психологических аспектов деятельности: межличностного и группового общения, мотивации, деловых качеств и навыков, лидерства. Кроме того, особое влияние имеют оценка качества выполнения работы, повышение квалификации, улучшение качества трудовой жизни сотрудников [3]. Учет всех факторов в совокупности формирует предпосылки для успешной реализации изменений.

Список использованной литературы:

1. Андреева Т.Е. Управление персоналом в период изменений в российских компаниях: методики распространенные и результативные / Т.Е. Андреева // Российский журнал менеджмента. – 2006. - №2. – С. 25-48.
2. Гриценко С.И. Управление конфликтами в транспортно-складских логистических подсистемах / С.И. Гриценко // Российское предпринимательство. – 2005. - №7 (67). – С. 54-91.
3. Гришин И.Ю. Формирование политики управления организационными изменениями организации с учетом поведения ее внутренних ресурсов // И.Ю. Гришин, Р.Р. Тимиргалеева // NovaInfo. Социологические науки. – 2016. - №53. – С. 305-311.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛЯЮЩИХ НА ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ЮАНИЯ

**Эйчинас М.С., МВД-13-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.**

В современных условиях, процесс глобализации оказывает значительное влияние на развитие мировой экономики. Как следствие данного процесса следует отметить, что в связи с изменениями, происходящими в мире, изменяется покупательная способность финансовых средств.

Покупательная способность – характеристика денег, отражающая товарное наполнение национальной денежной единицы и список наиболее влиятельных стран [1]. Иначе говоря, это количество товаров, которые можно приобрести на одну денежную единицу. Покупательная способность напрямую связана с уровнем инфляции, так как именно процесс обесценивания денежных средств влияет на нее. Очевидна также неразрывная связь данного понятия с платежеспособностью населения.

Необходимо также отметить, что в развитые странах согласно паритета покупательной способности устанавливается курс валют, что, в свою очередь, свидетельствует об их взаимосвязи. Исходя из этого, становится понятно, что паритет покупательной способности выше в странах, валюта в которых является свободно-конвертируемой, то есть уровень покупательной способности в таких странах максимально высок.

Как известно, колебание курсов валют напрямую зависит от конъюнктуры рынка, а также от состояния платежного баланса государства, , степень использования валюты в международных расчетах, а также от уровня инфляции и т.д. [2].

Рассматривая первый фактор, следует отметить, что конъюнктура рынка оказывает значительное влияние на курс валют, так как постоянная тенденция к изменениям спроса и предложения на рынках товаров и услуг, несмотря на динамическое изменение мировой экономики, сохраняется.

Активный платежный баланс государства, как один из факторов, положительно влияет на курс национальной валюты, способствует его росту и укреплению. Пассивный платежный баланс, напротив, отражает негативные тенденции для курса валют.

Уровень инфляции, как известно, имеет огромное влияние, как на покупательную способность отдельных граждан, так и на стабильность национальной валюты.

Следующим фактором является ускорение или задержка международных платежей. Этот метод используется государствами для того, чтобы минимизировать валютные риски путем оплаты товара в момент наибольшего благоприятствования, учитывая прогнозирование колебания курса валют. Однако, такие манипуляции не всегда являются эффективными.

Анализируя степень использования национальной валюты в международных расчетах становится очевидно, что чем больше спрос на

национальную валюту в мире, тем больше степень ее использования. Очевидно, что свободно-конвертируемые валюты являются более привлекательными для использования в международных расчетах.

Анализируя покупательную способность юаня, следует отметить, что китайский юань официально с 1 октября 2016 года был добавлен международным валютным фондом к мировой корзине резервных валют. Как известно, корзина состояла из четырех валют, которые имели мировое значение, такие как доллар США, евро, японская иена, и британский фунт, на основе которых определялся курс специальных прав заимствования (S D R).

Следует так же отметить, что с введением в корзину новой валюты, процентное соотношение в ней изменилось, так как юаню отведено 10.92 %. Наиболее существенному влиянию подвергся евро, отмечается уменьшение его с 37.4 до 30.93%. Фунт уменьшил свою значимость с 11.3 на 8.09%, иена с 9.4 на 8.33%, а наименьшему изменению подвергся доллар – всего лишь 0.17%, с 41.9 на 41.73% [3].

Необходимо подчеркнуть, что с усилением позиций Китая на мировой арене произошло увеличение значимости китайской валюты – юаня. Включение же ее в корзину СПЗ является свидетельством укрепления валюты и ее покупательной способности, а перспективы ее являются многообещающими при условии сохранения существующих тенденций развития экономики КНР. Однако, замещение доллара юанем не улучшит ситуацию в мировой валютной системе, а наоборот, ухудшит.

Решением данной проблемы является разработка новой валютной системы на смену Ямайской с целью укрепления и стабилизации мировой экономики и стабилизации общемировой покупательной способности.

В заключение следует отметить, следует отметить, что покупательная способность национальной валюты зависит от многих факторов, таких как инфляция, колебание валютных курсов, конъюнктура рынка, состояние платежного баланса государства, степень использования валюты в международных расчетах, степень конвертируемости валюты, а также состояние мировой экономики в целом.

Литература:

1. Паритет покупательной способности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/paritet-rokupatelnoy-sposobnosti.html>
2. Причины валютных колебаний [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-valyutnyh-kolebaniy-i-ih-vliyanie-na-ekonomicheskie-izmeneniya>
3. The Yuan as a Global Currency [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://so-1.ru/news/show/the_yuan_as_a_global_currency

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ

**Яковенко А.Р., МВД-13-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.**

Показатель покупательной способности денег является важным показателем экономико-финансовой ситуации страны. Он означает возможность денежной единицы обмениваться на продукцию, которая была произведена в этой стране, то есть показывает реальное товарное наполнение номинальной денежной суммы. [1]

Покупательная способность денег является непостоянной величиной, и иметь влияние на нее могут различные факторы, такие как: социальные, демографические, и даже политические. Чтобы изучить покупательную способность денежных средств, нужно отследить, какие товары и услуги чаще всего покупают жители данной страны и непосредственно количество купленных товаров на каждую отдельную группу населения. И по итогу сделать выводы, насколько и в какую сторону изменилась покупательная способность национальной валюты на исследуемый промежуток времени.

Повышение и понижение покупательной способности может зависеть от многочисленных причин. Одни способствуют ее повышению, другие в свою очередь влияют на ее снижение.

Понижение покупательной способности денежной единицы приводит к тому, что у населения, которое получает стабильный доход (заработную плату, пенсии), ухудшается материальное положение и в результате люди теряют заинтересованность в накоплении денег или же не имеют возможности для ее накопления.

Эти негативные последствия необходимо устранять, что требует определенных экономических условий, разработки и реализации, мер, которые смогут позволить достичь устойчивости покупательной способности денежной единицы. При этом необходимо учитывать, что в нормальных экономических условиях устойчивость покупательной способности денежной единицы подвержена систематическим колебаниям и не является неизменной.

Покупательная способность зависит от уровня доходов населения и той их части, которая может быть выделена на покупки, но не в меньшей степени обусловлена величиной цен и тарифов на определенные услуги. Покупательная способность одной и той же валюты может существенно варьировать в разных странах. Для удобства сравнения международных экономических показателей принято производить пересчет валюты на паритет покупательской способности, то есть способности покупателя приобрести на фиксированную сумму определенное количество товара, различное для каждой страны. [2]

В нашем обществе деньги не могут быть обычным средством сохранения стоимости. Вследствие роста цен реально снижается покупательная способность денег. Иными словами, деньги обесцениваются, не сохраняют стоимости тех товаров или услуг, за которые они получены.

В этих условиях для владельцев денежных средств, представляются возможности выбора различных стратегий или тактик поведения:

1. быстро израсходовать денежные средства (в условиях инфляции ускоряется оборот денег);

2. вложить деньги в те товары, которые (по мнению их покупателей) не будут обесцениваться;

3. найти способы вложения средств, обеспечивающие получение доходов, перекрывающих обесценение денежных средств (кредитные операции).

К ускорению инфляционных процессов приводит попытка сохранения наличных средств на руках у населения, в рамках определенной страны. Механизм обращения финансовых средств, в данном случае начинает замедляться, что влияет на товарооборот негативным образом, а также и на производство самого товара. В таком случае может начаться реальная стагнация экономики, которая будет сопровождаться дефицитами и ухудшением качества производимого товара или услуги. [3]

Существуют определённые условия повышения покупательной способности денег. Одно из которых, дефляция (снижение общего уровня цен). Встречается дефляция довольно таки редко и краткосрочно, носит сезонный характер и говорит о том, что экономика находится в процессе спада. Однако она может повлечь за собой серьезные проблемы в экономике страны, поэтому утверждать, что массовое снижение цен – это хорошо, ошибочно. Чтобы экономика полноценно развивалась, необходим небольшой процент инфляции, которая должна быть контролируемой и не выходить за определенные пределы, но не дефляции. [4]

Демографическая политика страны также имеет непосредственное влияние на развитие экономики. В настоящее время человек в мировой экономической системе рассматривается, одновременно как средство производства товара и как его же потребитель. Население любого государства выступает основным показателем его экономического потенциала и единственной платформой, на базе которой способна функционировать финансовая система государства.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, покупательная способность денежных средств зависит не только от количества вращающейся валюты в экономике, и от количества производимых товаров, но также и от количества проживаемого населения в государстве. Государство, переживающее внезапные спады рождаемости, повышение смертности, и иные демографические кризисами, сталкивается

с ситуацией сокращения экономики, которое сопровождается сокращением количества производимых продуктов и услуг, а также сокращением денежной массы.

Литература:

1. Фишер И. Покупательная сила денег: ее определение и отношение к кредиту, проценту и кризисам. / И. Фишер// Москва. М. 1926. - С.14.
2. Денежная единица и ее покупательная способность). [Электронный ресурс] /<https://econ.wikireading.ru/> - Режим доступа: <https://econ.wikireading.ru/12790>
3. Проблемы современной экономики. [Электронный ресурс] / <http://www.m-economy.ru/> - Режим доступа: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2485>
4. Дефляция: причины возникновения и последствия для экономики. [Электронный ресурс] /<http://www.exocur.ru/> - Режим доступа: <http://www.exocur.ru/deflyatsiya-prichinyi-vozniknoveniya-i-posledstviya-dlya-ekonomiki/>

«Менеджмент предприятий промышленного региона»

Материалы региональной студенческой научно-практической интернет- конференции

5 декабря 2016 года

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отображают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с точкой зрения редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текстов публикаций
ссылки на сборник обязательны

Ответственный за выпуск:

А.В. Жадан